

ANATOMY OF THE LOWER LIMB - SYLLABUS FOR STUDENTS (1993)

ANATOMIA KOŃCZYNY DOLNEJ - KONSPEKT DLA STUDENTÓW (1993)

Jacek Lorkowski

ABSTRACT

This paper presents a Polish and English digitization of an original anatomy syllabus from 1993. It was prepared personally by the author using Optical Character Recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the original form of the educational material. For the author, this digitization was primarily a way to preserve and share materials developed three decades ago. The main goal of this edition was to save the substantive value and character of the original notes while adapting them to modern scientific standards. The content of the document covers selected topics in the field of descriptive and topographical anatomy of the lower limb, including: the muscular system (along with attachments, innervation, and action), the vascular system (arterial, venous, and lymphatic), the nervous system (lumbar, sacral, and pudendal plexuses), and key topographical spaces (fossae, canals, and lacunae). All anatomical terminology has been verified and updated in accordance with the current international classification, Terminologia Anatomica. The text has also retained selected, important clinical correlations that were highlighted years ago, combining classical didactics with contemporary medical knowledge.

Keywords: anatomy, lower limb, Terminologia Anatomica, muscles of the lower limb, topography of the lower limb, medical education, history of medicine

STRESZCZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi polsko- i angielskojęzyczną digitalizację autorskiego konspektu z zakresu anatomii z 1993 roku. Zostało ono przygotowane przez autora z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na ocalenie pierwotnej formy materiału dydaktycznego. Digitalizacja ta była dla autora przede wszystkim sposobem na zachowanie i udostępnienie materiałów opracowanych przed trzema dekadami. Głównym celem niniejszej edycji było ocalenie wartości merytorycznej oraz charakteru oryginalnych notatek przy jednoczesnym dostosowaniu ich do współczesnych standardów naukowych. Treść dokumentu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu anatomii opisowej i topograficznej kończyny dolnej, w tym: układu mięśniowego (wraz z przyczepami, unerwieniem i czynnością), układu naczyniowego (tętniczego, żylnego i chłonnego), układu nerwowego (sploty lędźwiowy, krzyżowy i sromowy) oraz kluczowych przestrzeni topograficznych (doły, kanały i rozstępy). Całość mianownictwa anatomicznego

została zweryfikowana i uaktualniona zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją Terminologia Anatomica. Tekst zachował również wybrane, istotne korelacje kliniczne, na które zwracano uwagę przed laty, łącząc klasyczną dydaktykę ze współczesną wiedzą medyczną.

Słowa kluczowe: anatomia, kończyna dolna, Terminologia Anatomica, mięśnie kończyny dolnej, topografia kończyny dolnej, edukacja medyczna, historia medycyny

MUSCLES OF THE LOWER LIMB

GLUTEAL MUSCLES (*mm. glutei*)

I SUPERFICIAL LAYER

1. gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*)

P1: posterior part of the gluteal surface of the ala of the ilium (*facies glutea alae ossis ilii*), lateral border of the sacrum (*os sacrum*) and coccyx (*os coccygis*), sacrotuberous ligament (*lig. sacrotuberale*).

P2: gluteal tuberosity of the femur (*tuberositas glutea femoris*), and a portion of the fibers reaches the iliotibial tract (*tractus iliotibialis*).

Innervation: inferior gluteal nerve (*n. gluteus inferior*).

Action: the strongest extensor of the hip joint (*art. coxae*), laterally rotates the thigh. The inferior part of the fibers adducts the thigh. Due to its attachment to the iliotibial tract, it stabilizes extension in the knee joint (*art. genus*).

2. tensor fasciae latae muscle (*m. tensor fasciae latae*)

P1: anterior superior iliac spine (*spina iliaca anterior superior*).

P2: iliotibial tract (*tractus iliotibialis*).

Innervation: superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*).

Action: flexes, abducts, and medially rotates at the hip joint (*art. coxae*). Extends the knee joint (*art. genus*) and stabilizes it.

II MIDDLE LAYER

1. gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*)

P1: gluteal surface of the ala of the ilium (*facies glutea alae ossis ilii*) between the anterior and posterior gluteal lines (*linea glutea anterior et posterior*).

P2: greater trochanter of the femur (*trochanter major femoris*).

Innervation: superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*).

Action: the strongest abductor at the hip joint (*art. coxae*). The anterior part flexes and medially rotates, the posterior part extends and laterally rotates.

III DEEP LAYER

1. gluteus minimus muscle (*m. gluteus minimus*)

P1: gluteal surface of the ala of the ilium (*facies glutea alae ossis ilii*) between the anterior and inferior gluteal lines (*linea glutea anterior et inferior*).

P2: anterior surface of the greater trochanter of the femur (*trochanter major femoris*).

Action: acts similarly to the gluteus medius muscle, is a weaker abductor. Both of these muscles strongly stabilize the pelvis.

2. piriformis muscle (*m. piriformis*)

P1: pelvic surface of the sacrum (*facies pelvica ossis sacri*), lateral to the anterior sacral foramina (*foramina sacralia anteriora*).

P2: apex of the greater trochanter of the femur (*trochanter major femoris*).

Innervation: short branches from the sacral plexus (*plexus sacralis*).

Action: laterally rotates and abducts at the hip joint (*art. coxae*).

3. obturator internus muscle (*m. obturatorius internus*)

P1: internal surface of the obturator membrane (*membrana obturatoria*) and the bony margin of the obturator foramen (*foramen obturatum*).

P2: medial surface of the greater trochanter of the femur (*facies medialis trochanteris majoris*). Passes from the pelvis through the lesser sciatic foramen (*foramen ischiadicum minus*).

Action: laterally rotates at the hip joint (*art. coxae*).

4. gemellus muscles - superior and inferior (*mm. gemelli - superior et inferior*)

P1: superior from the ischial spine (*spina ischiadica*); inferior from the ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*).

P2: join the tendon of the obturator internus muscle and reach the medial surface of the greater trochanter of the femur (*facies medialis trochanteris majoris*).

5. quadratus femoris muscle (*m. quadratus femoris*)

P1: ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*).

P2: intertrochanteric crest of the femur (*crista intertrochanterica femoris*).

Action: adducts and laterally rotates at the hip joint (*art. coxae*).

6. obturator externus muscle (*m. obturatorius externus*)

P1: external surface of the obturator membrane (*membrana obturatoria*) and the adjacent bony margins of the obturator foramen (*foramen obturatum*).

P2: trochanteric fossa (*fossa trochanterica*) of the femur.

Action: supination /lateral rotation/ and adduction at the hip joint (*art. coxae*).

The obturator externus muscle (*m. obturatorius externus*) is traditionally classified in the medial group of thigh muscles. However, due to its action and location, it is sometimes described together with the deep gluteal muscles.

MUSCLES OF THE THIGH (*mm. femoris*)

ANTERIOR GROUP (*compartimentum femoris anterioris*)

Innervation for all muscles of the anterior thigh group: femoral nerve (*n. femoralis*) /muscular branches - *rr. musculares*/.

1. sartorius muscle (*m. sartorius*)

P1: anterior superior iliac spine (*spina iliaca anterior superior*).

P2: medial surface of the shaft of the tibia below the medial condyle (*facies medialis tibiae*) – contributes to the superficial pes anserinus (*pes anserinus superficialis*).

Action: flexes the hip joint (*art. coxae*) and flexes the knee joint (*art. genus*). Stabilizes extension in the knee joint when the joint is extended. Supinates /laterally rotates/ at the hip joint, pronates /medially rotates/ at the knee joint.

2. quadriceps femoris muscle (*m. quadriceps femoris*)

Consists of 4 heads, which are independent muscles:

rectus femoris muscle (*m. rectus femoris*)

P1: straight head (*caput rectum*): anterior inferior iliac spine (*spina iliaca anterior inferior*); reflected head (*caput reflexum*): supraacetabular groove (*sulcus supraacetabularis*).

vastus medialis muscle (*m. vastus medialis*)

P1: medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*).

vastus intermedius muscle (*m. vastus intermedius*)

P1: anterior surface of the shaft of the femur (*corpus femoris*).

vastus lateralis muscle (*m. vastus lateralis*)

P1: lateral lip of the linea aspera (*labium laterale lineae asperae*).

All these 4 muscles attach to the patella (*patella*), and their tendon below the patella forms the patellar ligament (*lig. patellae*), which reaches the tibial tuberosity (*tuberositas tibiae*). The patella (*patella*) acts as a sesamoid bone /changes the direction of muscle action/. Action: the rectus femoris muscle flexes the hip joint (*art. coxae*) and extends the knee joint (*art. genus*). The remaining heads extend the knee joint (*art. genus*).

3. articularis genus muscle (*m. articularis genus*)

P1: anterior surface of the shaft of the femur (*corpus femoris*) in the distal /inferior/ part.

P2: joint capsule of the knee joint (*capsula articularis art. genus*).

Action: tenses the joint capsule of the knee joint /prevents the infolding of the joint capsule between the articular surfaces/.

MEDIAL GROUP (*compartimentum femoris mediale*) /adductor muscles/

The primary function of this muscle group is the adduction of the thigh and its lateral rotation at the hip joint (*art. coxae*).

Innervation of the medial group: muscles of this group are innervated mainly by the obturator nerve (*n. obturatorius*) arising from the lumbar plexus (*plexus lumbalis*).

In two cases, dual innervation occurs: the pectineus muscle (*m. pectineus*) is innervated mainly by the femoral nerve (*n. femoralis*), and additionally by branches of the obturator nerve (*n. obturatorius*); in turn, the adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*) is innervated by the obturator nerve (*n. obturatorius*) and by fibers of the tibial nerve (*n. tibialis*).

1. pectineus muscle (*m. pectineus*)

P1: pecten pubis (*pecten ossis pubis*) /superior ramus of the pubis/.

P2: pectineal line of the femur (*linea pectinea femoris*).

Topography: this muscle forms the floor of the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*) together with the iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*).

2. gracilis muscle (*m. gracilis*)

P1: inferior ramus of the pubis (*ramus inferior ossis pubis*).

P2: medial surface of the shaft of the tibia below the medial condyle (*facies medialis tibiae*) – contributes to the superficial pes anserinus (*pes anserinus superficialis*).

Action: adducts at the hip joint (*art. coxae*). At the knee joint (*art. genus*) it acts as a flexor, and in cases where the knee joint is extended, it stabilizes its extension.

3. adductor longus muscle (*m. adductor longus*)

P1: superior ramus of the pubis (*ramus superior ossis pubis*), below the pubic tubercle (*tuberculum pubicum*) and pubic symphysis (*symphysis pubica*).

P2: medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*) on the femur /in the middle 1/3 of its length/.

Action: adduction and lateral rotation at the hip joint (*art. coxae*). It may additionally participate in flexing this joint.

4. adductor brevis muscle (*m. adductor brevis*)

P1: inferior ramus of the pubis (*ramus inferior ossis pubis*).

P2: medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*) in its upper 1/3.

Topography: this muscle is largely covered by the adductor longus muscle (*m. adductor longus*) and the pectineus muscle (*m. pectineus*).

Action: adducts and laterally rotates at the hip joint (*art. coxae*).

5. adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*)

P1: inferior ramus of the pubis (*ramus inferior ossis pubis*), ischial ramus (*ramus ossis ischii*), ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*).

P2: medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*) in its lower 1/3, the tendon also reaches the adductor tubercle (*tuberculum adductorium*).

Action: adducts, laterally rotates and extends the hip joint (*art. coxae*). It is considered the strongest extensor and a strong adductor of this group.

POSTERIOR GROUP (*compartimentum femoris posterius*)

Innervation of the posterior thigh group: the semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*), semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*) and the long head of the biceps femoris muscle (*caput longum m. bicipitis femoris*) are innervated by the tibial nerve (*n. tibialis*) /being a component of the sciatic nerve/. The short head of the biceps femoris muscle (*caput breve m. bicipitis femoris*) is innervated by the common fibular nerve (*n. fibularis communis* /formerly *n. peroneus communis*/) /being a component of the sciatic nerve/.

1. semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*)

P1: ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*).

P2: medial surface of the shaft of the tibia below the medial condyle (*facies medialis tibiae*) – contributes to the superficial pes anserinus (*pes anserinus superficialis*). Lies superficially on the semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*).

2. semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*)

Attachments and action identical to the semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*). It lies beneath it and is a flatter muscle.

The terminal tendon of the semimembranosus muscle divides into three bands, forming the so-called deep pes anserinus (*pes anserinus profundus*). These bands are: the oblique popliteal ligament (*lig. popliteum obliquum*), a band to the fascia of the popliteus muscle, and a band to the medial condyle of the tibia.

3. biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*)

long head (*caput longum*): P1 - ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*).

short head (*caput breve*): P1 - lateral lip of the linea aspera (*labium laterale lineae asperae*).

Both heads join and the muscle attaches to the head of the fibula (*caput fibulae*).

Action: flexes the knee joint (*art. genus*) and laterally rotates; the long head additionally extends the hip joint (*art. coxae*).

MUSCLES OF THE LEG (*mm. cruris*)

ANTERIOR GROUP (*compartimentum cruris anterioris*) /extensors at the talocrural joint/

Innervation of the anterior group of leg muscles: deep fibular nerve (*n. fibularis profundus* /formerly *n. peroneus profundus*/).

1. tibialis anterior muscle (*m. tibialis anterior*)

P1: lateral surface of the shaft of the tibia (*facies lateralis corporis tibiae*), interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*). The tendon passes under the superior extensor retinaculum (*retinaculum musculorum extensorum superius*) and the inferior extensor retinaculum (*retinaculum musculorum extensorum inferius*).

P2: medial cuneiform bone (*os cuneiforme mediale*), base of the 1st metatarsal bone (*basis ossis metatarsi I*).

Action: dorsiflexes at the talocrural joint (*art. talocruralis*), supinates at the subtalar joint, meaning it elevates the medial border of the foot.

2. extensor digitorum longus muscle (*m. extensor digitorum longus*)

P1: lateral condyle of the tibia (*condylus lateralis tibiae*), anterior surface of the shaft of the fibula (*corpus fibulae*), interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*). In the lower part of the leg it transitions into a tendon, which after passing under the extensor retinacula divides into 4 tendons reaching the dorsal digital expansions of toes II to V.

Action: dorsiflexes at the talocrural joint (*art. talocruralis*), extends toes /II-V/ at the metatarsophalangeal and proximal and distal interphalangeal joints.

From this muscle, the fibularis tertius muscle (*m. fibularis tertius* /formerly *m. peroneus tertius*/) occasionally separates, which reaches the base of the 5th metatarsal bone (*basis ossis metatarsi V*) via a tendon.

3. extensor hallucis longus muscle (*m. extensor hallucis longus*)

P1: shaft of the fibula (*corpus fibulae*), interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*). In the lower part of the leg it transitions into a tendon, which runs between the tendons of the tibialis anterior muscle and the extensor digitorum longus muscle. The tendon runs under the extensor retinacula.

P2: dorsal surface of the base of the distal phalanx of the great toe (*basis phalangis distalis hallucis*).

Action: dorsiflexion at the talocrural joint (*art. talocruralis*) and extension of the great toe at the metatarsophalangeal and interphalangeal joints of the great toe.

LATERAL GROUP (*compartimentum cruris laterale*)

Innervation of the lateral group: superficial fibular nerve (*n. fibularis superficialis* /formerly *n. peroneus superficialis*/).

1. fibularis longus muscle (*m. fibularis longus* /formerly *m. peroneus longus*/)

P1: head and shaft of the fibula (*caput et corpus fibulae*).

P2: transitions into a tendon, which runs in the canal of the lateral malleolus posterior to the tendon of the fibularis brevis muscle, on the lateral surface of the calcaneus (*os calcaneum*) in the groove for the tendon of the fibularis longus muscle (*sulcus tendinis m. fibularis longi*). It then passes to the plantar surface running anteriorly and medially, and reaches the medial cuneiform bone (*os cuneiforme mediale*) and the base of the 1st metatarsal bone (*basis ossis metatarsi I*).

Action: plantarflexes at the talocrural joint (*art. talocruralis*); pronates /pronation/ at the subtalar joint, meaning it elevates the lateral border of the foot.

2. fibularis brevis muscle (*m. fibularis brevis* /formerly *m. peroneus brevis*/)

P1: lower part of the shaft of the fibula (*corpus fibulae*). Transitions into a tendon, which runs in the canal of the lateral malleolus anterior to the tendon of the fibularis longus muscle.

P2: to the tuberosity of the 5th metatarsal bone (*tuberositas ossis metatarsi V*).

Action: plantarflexes at the talocrural joint (*art. talocruralis*), pronates /pronation/ at the subtalar joint.

POSTERIOR GROUP (*compartimentum cruris posterius*)

Innervation of the posterior leg group: tibial nerve (*n. tibialis*).

SUPERFICIAL LAYER

1. triceps surae muscle (*m. triceps surae*)

It consists of the gastrocnemius muscle (*m. gastrocnemius*) and the soleus muscle (*m. soleus*). Their common tendon is the calcaneal tendon, or Achilles tendon (*tendo calcaneus*).

a) gastrocnemius muscle (*m. gastrocnemius*):

P1 - has 2 heads /medial and lateral/, which attach above the medial and lateral condyles of the femur (*condylus medialis et lateralis femoris*).

b) soleus muscle (*m. soleus*):

P1 - soleal line on the tibia (*linea musculi solei*), posterior surface of the head and upper part of the shaft of the fibula (*facies posterior capitis et corporis fibulae*), tendinous arch of the soleus muscle (*arcus tendineus musculi solei*).

Action: in the knee joint (*art. genus*) flexion and pronation /medial rotation - applies to the head of the gastrocnemius muscle/. In the talocrural joint (*art. talocruralis*) strong plantar flexion. In the subtalar joint supination /supination/.

2. plantaris muscle (*m. plantaris*)

P1: lateral condyle of the femur (*condylus lateralis femoris*).

P2: has a short belly, transitions into a long flat tendon, which joins the Achilles tendon (*tendo calcaneus*) from the medial side and reaches the calcaneal tuberosity (*tuber calcanei*).

Action: weak flexion in the knee joint (*art. genus*) and plantar flexion in the talocrural joint (*art. talocruralis*).

DEEP LAYER

1. popliteus muscle (*m. popliteus*)

P1: lateral condyle of the femur (*condylus lateralis femoris*). Runs inferiorly and medially.

P2: posterior surface of the tibia (*facies posterior tibiae*) above the soleal line.

Action: unlocks the knee joint (initiates flexion through internal rotation of the leg), weakly flexes the knee joint (*art. genus*). Tenses the joint capsule.

2. tibialis posterior muscle (*m. tibialis posterior*)

P1: interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*), shaft of the fibula (*corpus fibulae*) and shaft of the tibia (*corpus tibiae*). Transitions into a tendon, which runs most anteriorly in the canal of the medial malleolus.

P2: tuberosity of the navicular bone (*tuberositas ossis navicularis*), cuneiform bones: medial (*os cuneiforme mediale*), intermediate (*os cuneiforme intermedium*) and lateral (*os cuneiforme laterale*), and partially also to the cuboid bone (*os cuboideum*).

Action: plantar flexion in the talocrural joint (*art. talocruralis*), supinates /supination/ in the subtalar joint.

3. flexor digitorum longus muscle (*m. flexor digitorum longus*)

P1: posterior surface of the shaft of the tibia (*corpus tibiae*) and tendinous arch of the soleus muscle (*arcus tendineus m. solei*). Transitions into a tendon, which runs posterior to the tendon of the tibialis posterior muscle in the canal of the medial malleolus. Passes to the plantar surface and crosses superficially from the medial to the lateral side of the tendon of the flexor hallucis longus muscle.

P2: to the bases of the distal phalanges of toes II to V.

Action: plantar flexion in the talocrural joint (*art. talocruralis*); flexion in the metatarsophalangeal and interphalangeal joints of toes II to V.

4. flexor hallucis longus muscle (*m. flexor hallucis longus*)

P1: shaft of the fibula (*corpus fibulae*), interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*). Transitions into a tendon, which runs most posteriorly in the canal of the medial malleolus, passes to the plantar surface.

P2: base of the distal phalanx of the great toe (*basis phalangis distalis hallucis*).

Action: plantar flexion in the talocrural joint (*art. talocruralis*); flexion in the metatarsophalangeal and interphalangeal joints of the great toe. Maintains the longitudinal arch of the foot.

MUSCLES OF THE FOOT (*mm. pedis*)

DORSAL MUSCLES OF THE FOOT

Innervation of the dorsum of the foot is provided by the deep fibular nerve (*n. fibularis profundus*).

1. extensor hallucis brevis muscle (*m. extensor hallucis brevis*)
Action: extends at the metatarsophalangeal joint (*art. metatarsophalangealis*) and interphalangeal joint (*art. interphalangealis*) of the great toe.
2. extensor digitorum brevis muscle (*m. extensor digitorum brevis*)
Transitions into 3 tendons, which reach the dorsal digital expansions of toes II to IV.
Action: extends at the metatarsophalangeal joints, proximal and distal interphalangeal joints of toes II to IV.

PLANTAR MUSCLES OF THE FOOT

A) Muscles of the medial eminence /thenar eminence of the great toe/

1. abductor hallucis muscle (*m. abductor hallucis*)
Action: abducts the great toe from toe II and flexes at the metatarsophalangeal joint (*art. metatarsophalangealis*). Innervation: medial plantar nerve (*n. plantaris medialis*).
2. flexor hallucis brevis muscle (*m. flexor hallucis brevis*)
Action: flexion at the metatarsophalangeal joint (*art. metatarsophalangealis*). Innervation: medial plantar nerve (*n. plantaris medialis*) and lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*) /has a lateral and medial head/.
3. adductor hallucis muscle (*m. adductor hallucis*)
Has an oblique head (*caput obliquum*) and a transverse head (*caput transversum*).
Action: adducts the great toe to toe II and flexes at the metatarsophalangeal joint of the great toe. Innervation: lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*).

B) Muscles of the lateral eminence /hypothenar eminence of the little toe/

1. abductor digiti minimi muscle (*m. abductor digiti minimi*)
Action: abducts toe V from toe IV, flexes at the metatarsophalangeal joint of toe V.
Innervation: lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*).
2. flexor digiti minimi brevis muscle (*m. flexor digiti minimi brevis*)
Action: flexes at the metatarsophalangeal joint of toe V. Innervation: lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*).
3. opponens digiti minimi muscle (*m. opponens digiti minimi*) /not always present/
Action: strengthens the lateral border of the foot in the longitudinal direction. Innervation: lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*).

C) Muscles of the intermediate eminence

1. flexor digitorum brevis muscle (*m. flexor digitorum brevis*)
Action: flexion in the metatarsophalangeal and proximal interphalangeal joints of toes II to V. Innervation: medial plantar nerve (*n. plantaris medialis*).

2. quadratus plantae muscle (*m. quadratus plantae* / *m. flexor accessorius*)

Attaches to the tendons of the flexor digitorum longus muscle.

Action: strengthens the longitudinal arch of the foot, regulates the direction of pull of the tendons of the flexor digitorum longus muscle.

Innervation: lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*).

3. lumbrical muscles (*mm. lumbricales*) /4 pieces/

Action: associated with the tendons of the flexor digitorum longus muscle, flex the toes at the metatarsophalangeal joints and extend the toes at the interphalangeal joints.

Innervation: 1st lumbrical muscle - medial plantar nerve (*n. plantaris medialis*), II, III and IV - lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*).

4. interosseous muscles (*mm. interossei*)

Plantar (*mm. interossei plantares*) /3 pieces/ and dorsal (*mm. interossei dorsales*) /4 pieces/.

Action: cause positioning in the metatarsophalangeal joints /abduction and adduction/.

Innervation: deep branch of the lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*).

ARCHES OF THE FOOT

The longitudinal arch of the foot is stabilized by the following elements:

- plantar calcaneonavicular ligament (*lig. calcaneonaviculare plantare*)
- calcaneocuboid ligament (*lig. calcaneocuboideum*)
- quadratus plantae muscle (*m. quadratus plantae*)
- tendon of the tibialis posterior muscle (*tendo m. tibialis posterioris*)
- tendon of the flexor digitorum longus muscle (*tendo m. flexoris digitorum longi*)
- tendon of the flexor hallucis longus muscle (*tendo m. flexoris hallucis longi*)
- plantar aponeurosis (*aponeurosis plantaris*)
- long plantar ligament (*lig. plantare longum*)

The transverse arch of the foot is stabilized by:

- tendon of the fibularis longus muscle (*tendo m. fibularis longi*)
- transverse head of the adductor hallucis muscle (*caput transversum m. adductoris hallucis*)
- transverse metatarsal ligaments

ARTERIAL SYSTEM OF THE LOWER LIMB

External iliac artery (*a. iliaca externa*)

Runs inferiorly, anteriorly and laterally, as a continuation of the common iliac artery (*a. iliaca communis*). It is a stronger branch than the internal iliac artery (*a. iliaca interna*). At the level of the inguinal ligament (*lig. inguinale*) it continues as the femoral artery (*a. femoralis*).

Branches:

- deep circumflex iliac artery (*a. circumflexa ilium profunda*) /runs superior and parallel to the inguinal ligament towards the anterior superior iliac spine (*spina iliaca anterior superior*)/.
- inferior epigastric artery (*a. epigastrica inferior*) /runs superiorly and medially, enters the rectus sheath (*vagina m. recti abdominis*). Onto its posterior wall and anastomoses with the superior epigastric artery (*a. epigastrica superior*) arising from the internal thoracic artery (*a. thoracica interna*)/.

Femoral artery (*a. femoralis*)

Origin: from the continuation of the external iliac artery (*a. iliaca externa*).

Termination: continuation into the popliteal artery (*a. poplitea*) at the level of the adductor hiatus (*hiatus adductorius*).

Segments: I - in the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*); II - behind the sartorius muscle (*m. sartorius*); III - in the adductor canal (*canalis adductorius*).

Branches of the femoral artery:

A) Segment I

- superficial circumflex iliac artery (*a. circumflexa ilium superficialis*) - runs laterally and superiorly to the abdominal walls below the inguinal ligament (*lig. inguinale*).
- superficial epigastric artery (*a. epigastrica superficialis*) - runs superiorly to the abdominal walls.
- external pudendal arteries (*aa. pudendae externae*) - 2 or 3 in number, run medially towards the external genitalia. In females, they terminate as anterior labial branches (*rr. labiales anteriores*), and in males, they terminate as anterior scrotal branches (*rr. scrotales anteriores*).

B) At the border of segments I and II, it gives off the deep artery of the thigh (*a. profunda femoris*). This is the strongest branch of the femoral artery. It divides into:

- lateral circumflex femoral artery (*a. circumflexa femoris lateralis*), which divides into an ascending branch (*r. ascendens*), a descending branch (*r. descendens*) and an anterior transverse branch (*r. transversus anterior*).
- medial circumflex femoral artery (*a. circumflexa femoris medialis*), which divides into superficial branches (*r. superficialis*) and deep branches (*r. profundus*).
- perforating arteries (*aa. perforantes*) - 3 pieces, wherein the last perforating artery is the terminal branch of the deep artery of the thigh (*a. profunda femoris*).
- descending genicular artery (*a. descendens genus*). Pierces the anterior wall of the adductor canal, i.e., the vastoadductor membrane (*lamina vastoadductoria*). This artery reaches the articular network of the knee (*rete articulare genus*).

Popliteal artery (*a. poplitea*)

Origin: from the continuation of the femoral artery (*a. femoralis*) at the level of the adductor hiatus (*hiatus adductorius*).

Termination: division into the anterior tibial artery (*a. tibialis anterior*) and the posterior tibial

artery (*a. tibialis posterior*).

Location: in the popliteal fossa (*fossa poplitea*), it is located most deeply there. In the popliteal fossa, the elements are arranged in a characteristic way, determined by the English acronym NVA or the Polish NŻT /from the back, meaning most externally from the skin side, forwards deep into the fossa/: tibial nerve (*n. tibialis*), popliteal vein (*v. poplitea*), popliteal artery (*a. poplitea*).

Branches of the popliteal artery:

- superior lateral genicular artery (*a. genus superior lateralis*).
- superior medial genicular artery (*a. genus superior medialis*).
- inferior lateral genicular artery (*a. genus inferior lateralis*).
- inferior medial genicular artery (*a. genus inferior medialis*).
/These four arteries reach the articular network of the knee (*rete articulare genus*)/.
- middle genicular artery (*a. genus media*) - does not reach the articular network of the knee. Pierces the posterior part of the capsule of the knee joint. Supplies the cruciate ligaments (*ligg. cruciata*) and the infrapatellar fat pad (*corpus adiposum infrapatellare*).
/This vessel enters the interior of the joint capsule, and therefore does not participate in forming the articular network of the knee, which lies extracapsularly/.
- sural arteries (*aa. surales*) - usually two, reach the heads of the gastrocnemius muscle (*m. gastrocnemius*).

Anterior tibial artery (*a. tibialis anterior*)

It is a weaker branch. Passes through the opening in the upper part of the interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*) to the anterior group of leg muscles. Runs superficially, between the tibialis anterior muscle (*m. tibialis anterior*) and the extensor digitorum longus muscle (*m. extensor digitorum longus*), and then between the tibialis anterior muscle and the extensor hallucis longus muscle (*m. extensor hallucis longus*). Passes under the tendon of the extensor hallucis longus muscle, under the superior and inferior extensor retinacula, onto the dorsum of the foot, where it continues as the dorsalis pedis artery (*a. dorsalis pedis*).

The anterior tibial artery is accompanied by the deep fibular nerve (*n. fibularis profundus*), which in the upper part of the leg runs on its lateral side, halfway down the leg crosses it from the front, and passes to its medial side.

Branches of the anterior tibial artery:

- anterior tibial recurrent artery (*a. recurrens tibialis anterior*) /reaches the articular network of the knee (*rete articulare genus*)/.
- posterior tibial recurrent artery (*a. recurrens tibialis posterior*) /reaches the articular network of the knee (*rete articulare genus*)/.
- muscular branches (*rr. musculares*).
- anterior medial malleolar artery (*a. malleolaris anterior medialis*).
- anterior lateral malleolar artery (*a. malleolaris anterior lateralis*).

Dorsalis pedis artery (*a. dorsalis pedis*)

Origin: from the continuation of the anterior tibial artery (*a. tibialis anterior*) from the level of the inferior extensor retinaculum.

Termination: in the proximal part of the first interosseous space of the dorsum of the foot, it divides into the deep plantar branch (*r. plantaris profundus*) and the first dorsal metatarsal artery (*a. metatarsalis dorsalis prima*).

Course: on the dorsal surface of the foot from the side of the medial border, it runs superficially.

Branches:

- lateral tarsal artery (*a. tarsalis lateralis*).
- medial tarsal arteries (*aa. tarsales mediales*) /usually 2/.
- artery of the tarsal sinus (*a. sinus tarsi*) /reaches the tarsal sinus/.
- arcuate artery (*a. arcuata*), from which the dorsal metatarsal arteries (*aa. metatarsales dorsales*) arise. From the dorsal metatarsal arteries arise the dorsal digital arteries (*aa. digitales dorsales*).

Posterior tibial artery (*a. tibialis posterior*)

Runs as a continuation of the popliteal artery (*a. poplitea*). It is a stronger branch than the anterior tibial artery (*a. tibialis anterior*). Passes under the tendinous arch of the soleus muscle (*arcus tendineus m. solei*). Runs between the superficial and the deep layer of the posterior group of leg muscles, enters the canal of the medial malleolus running in the neurovascular bundle posterior to the tendon of the flexor digitorum longus muscle (*m. flexor digitorum longus*), and anterior to the tendon of the flexor hallucis longus muscle (*m. flexor hallucis longus*). It then passes to the plantar surface and divides into the medial plantar artery (*a. plantaris medialis*) and the lateral plantar artery (*a. plantaris lateralis*).

Branches:

1. fibular artery (*a. fibularis* /formerly *a. peronea*/) /which gives off: nutrient artery of the fibula (*a. nutricia fibulae*), perforating branches (*rr. perforantes*), communicating branch (*r. communicans*), lateral malleolar branches (*rr. malleolares laterales*), calcaneal branches (*rr. calcanei*)/.
2. muscular branches (*rr. musculares*).
3. circumflex fibular branch (*r. circumflexus fibulae*).
4. nutrient artery of the tibia (*a. nutricia tibiae*).
5. medial malleolar branches (*rr. malleolares mediales*).
6. calcaneal branches (*rr. calcanei*) /medial/.

Medial plantar artery (*a. plantaris medialis*)

It is a weaker branch than the lateral plantar artery (*a. plantaris lateralis*) and divides into a superficial branch (*r. superficialis*) and a deep branch (*r. profunda*).

Lateral plantar artery (*a. plantaris lateralis*)

Runs laterally and anteriorly, positioned between the flexor digitorum brevis muscle (*m.*

flexor digitorum brevis) and the quadratus plantae muscle (*m. quadratus plantae*). Before reaching the 5th metatarsal bone /its base/ it turns medially and anteriorly, and lies more deeply, continuing into the plantar arch (*arcus plantaris*).

Plantar arch (*arcus plantaris*)

Corresponds to the deep palmar arch. It is formed from the anastomosis of the lateral plantar artery (*a. plantaris lateralis*) and the deep plantar branch (*r. plantaris profundus*) arising from the dorsalis pedis artery (*a. dorsalis pedis*). Posterior branches arise from it.

ARTERIAL NETWORKS OF THE LOWER LIMB (Supplement)

- Medial malleolar network (*rete malleolare mediale*). Participating in its formation are, among others: anterior medial malleolar artery (*a. malleolaris anterior medialis*) /from the anterior tibial artery/ and medial malleolar branches (*rr. malleolares mediales*) /from the posterior tibial artery/.
- Articular network of the knee (*rete articulare genus*). Anastomosis around the knee joint, to which the genicular arteries from the popliteal artery (*a. poplitea*), descending genicular artery (*a. descendens genus*) from the femoral artery, and recurrent branches from the anterior tibial artery (*a. tibialis anterior*) arrive.

VEINS OF THE LOWER LIMB (*venae membri inferioris*)

I. Deep veins (*vv. profundae*)

They accompany the arteries /as accompanying veins/, on the foot and leg they are paired. The first single vein /after merging/ is the popliteal vein (*v. poplitea*).

II. Superficial veins (*vv. superficiales*)

1. great saphenous vein (*v. saphena magna*)

Originates from the dorsal venous network of the foot (*rete venosum dorsale pedis*), from the continuation of the medial marginal vein of the foot (*v. marginalis medialis pedis*).

Runs anterior to the medial malleolus onto the medial surface of the leg, posterior to the medial condyle of the tibia and the femur onto the anteromedial surface of the thigh.

Enters through the saphenous opening (*hiatus saphenus*) into the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*) and drains into the femoral vein (*v. femoralis*).

Tributaries: along its entire length it collects cutaneous tributaries; in its terminal segment, superficial veins accompanying the arteries arising from the first segment of the femoral artery (*a. femoralis*) usually drain into it.

2. small saphenous vein (*v. saphena parva*)

Originates from the continuation of the lateral marginal vein of the foot (*v. marginalis lateralis pedis*). Runs posterior to the lateral malleolus, on the posterior aspect of the leg initially lateral to the Achilles tendon (*tendo calcaneus*), then in the posterior midline of the leg. It pierces the fascia and in the popliteal fossa (*fossa poplitea*) drains into the popliteal vein (*v. poplitea*). Superficially, it is accompanied by the sural nerve (*n. suralis*).

LYMPHATIC SYSTEM OF THE LOWER LIMB

Superficial inguinal lymph nodes (*nodi lymphatici inguinales superficiales*)

These nodes are topographically divided into two main tracts:

1. Longitudinal tract /arranged along the great saphenous vein - *v. saphena magna*/. They collect lymph from: the medial surface of the foot, leg, anteromedial surface of the thigh.
2. Transverse tract /arranged parallel to, below the inguinal ligament - *lig. inguinale*/. They collect lymph from: the anterior wall of the abdominal cavity below the umbilicus, external genitalia, gluteal region, perineum, anal region, in females: from the horn of the uterus and the adjacent parts of the body of the uterus, in males: from the skin of the scrotum and penis.

Deep inguinal lymph nodes (*nodi lymphatici inguinales profundi*) including the so-called Rosenmüller lymph node are located in the vascular lacuna (*lacuna vasorum*), and the deep popliteal lymph nodes (*nodi lymphatici poplitei profundi*) in the popliteal fossa.

NERVOUS SYSTEM OF THE LOWER LIMB

LUMBAR PLEXUS (*plexus lumbalis*) /Description of the descending branches to the limb/

Iliohypogastric nerve (*n. iliohypogastricus*)

Emerges highest from under the lateral border of the psoas major muscle (*m. psoas major*), runs below the subcostal nerve (*n. subcostalis*) on the anterior surface of the quadratus lumborum muscle (*m. quadratus lumborum*). Runs along the transversus abdominis muscle (*m. transversus abdominis*), pierces it and enters between it and the internal oblique abdominal muscle (*m. obliquus internus abdominis*), and then runs between the internal oblique abdominal muscle and the external oblique abdominal muscle (*m. obliquus externus abdominis*). Gives off fibers to these muscles and cutaneous branches to the skin of the abdomen.

Ilioinguinal nerve (*n. ilioinguinalis*)

Runs below the iliohypogastric nerve (*n. iliohypogastricus*) and maintains a similar course to it. Gives off a branch that enters the inguinal canal (*canalis inguinalis*) /in males to the spermatic cord, in females to the round ligament of the uterus/.

Genitofemoral nerve (*n. genitofemoralis*)

Emerges on the anterior surface of the psoas major muscle (*m. psoas major*) and divides into a femoral branch (*r. femoralis*) and a genital branch (*r. genitalis*). The femoral branch runs through the vascular lacuna (*lacuna vasorum*) /on the anterior surface of the femoral artery - *a. femoralis*/. Innervates the skin of the subinguinal region. The genital branch enters the inguinal canal (*canalis inguinalis*). In males it reaches the spermatic cord (*funiculus spermaticus*), and in females it accompanies the round ligament of the uterus (*lig. teres uteri*) and reaches the skin of the external genitalia.

Lateral cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris lateralis*)

Emerges from under the lateral border of the psoas major muscle (*m. psoas major*), below the genitofemoral nerve (*n. genitofemoralis*), and above the femoral nerve (*n. femoralis*).

Runs along the iliacus muscle (*m. iliacus*), towards the anterior superior iliac spine (*spina iliaca anterior superior*). Passes through the muscular lacuna (*lacuna musculorum*) /sometimes passes between the fibers of the inguinal ligament (*lig. inguinale*) or lies superficially on it/. Reaches the skin in the lateral part of the thigh, innervating it down to the level of the knee.

Femoral nerve (*n. femoralis*)

Emerges from under the lateral border of the psoas major muscle (*m. psoas major*) positioned lowest, runs in the groove between the psoas major and the iliacus muscle (*m. iliacus*), exits through the muscular lacuna (*lacuna musculorum*) and divides into cutaneous branches and muscular branches.

Segments of the femoral nerve (*n. femoralis*): pelvic, in the muscular lacuna (*lacuna musculorum*) /lacunar/, femoral under the fascia, femoral.

Muscular branches (*rr. musculares*) reach the muscles of the anterior thigh group and partially the pectineus muscle (*m. pectineus*).

Cutaneous branches (*rr. cutanei*) reach the skin of the anterior surface of the thigh /as anterior cutaneous branches of the thigh - *rr. cutanei femoris anteriores*/ innervating it down to the level of the knee. The longest cutaneous branch is the saphenous nerve (*n. saphenus*), which enters the adductor canal (*canalis adductorius*), exits it through the intermuscular membrane (*lamina vastoadductoria*), runs posterior to the medial condyle of the femur /knee/ onto the medial surface of the tibia. Then on the medial surface of the leg it reaches anterior to the medial malleolus and passes onto the dorsum of the foot from the side of the medial border.

The saphenous nerve (*n. saphenus*) gives off: the infrapatellar branch (*r. infrapatellaris*) and medial cutaneous branches of the leg (*rr. cutanei cruris mediales*).

Paralysis of the femoral nerve (*n. femoralis*) abolishes active extension in the knee joint (*art. genus*).

Obturator nerve (*n. obturatorius*)

Emerges from under the medial border of the psoas major muscle (*m. psoas major*), enters the subperitoneal space, runs along the lateral wall of the lesser pelvis, passes through the obturator canal (*canalis obturatorius*), lying highest /above the vessels/. Reaches the medial group of thigh muscles, dividing into an anterior branch (*r. anterior*) and a posterior branch (*r. posterior*). Gives off branches to these muscles, vascular branches, and gives off sensory branches to the skin of the medial surface of the thigh. Supplies the pectineus muscle (*m. pectineus*) /partially/, the adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*) /partially/ and the obturator externus muscle (*m. obturatorius externus*).

SACRAL PLEXUS (*plexus sacralis*)

It is a paired plexus. It lies in the lesser pelvis, subperitoneally, on the anterior surface of the piriformis muscle (*m. piriformis*). It is formed by the intermingling of the ventral branches of the spinal nerves from L4 to S3, on each side. From it arise short branches, reaching the surrounding muscles, and long nerves.

Short branches reach the muscles: piriformis muscle (*m. piriformis*), gemellus muscles - superior and inferior (*mm. gemelli - superior et inferior*), obturator internus muscle (*m. obturatorius internus*), quadratus femoris muscle (*m. quadratus femoris*). /If the aforementioned muscles do not receive short branches from the sacral plexus, their innervation is provided by the inferior gluteal nerve (*n. gluteus inferior*)/.

Long branches of the sacral plexus:

1. Superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*)
Exits through the suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*) under the gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*) and reaches the gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*), gluteus minimus muscle (*m. gluteus minimus*) and the tensor fasciae latae muscle (*m. tensor fasciae latae*).
2. Inferior gluteal nerve (*n. gluteus inferior*)
Exits through the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*) and reaches the gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*).
3. Posterior cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris posterior*)
Exits through the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*), runs along the sciatic nerve (*n. ischiadicus*), most often on its medial side. Emerges from under the inferior border of the gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*) and branches in the skin on the posterior surface of the thigh down to the level of the popliteal fossa (*fossa poplitea*). Gives off branches: inferior cluneal nerves (*nn. clunium inferiores*) and perineal branches (*rr. perineales*).
4. Sciatic nerve (*n. ischiadicus*)
The largest nerve in humans. It is conducted by fibers originating from neuromeres from L4 to S3. Exits through the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*), runs under the gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*), lying successively on the muscles: superior gemellus muscle (*m. gemellus superior*), obturator internus muscle (*m. obturatorius internus*), inferior gemellus muscle (*m. gemellus inferior*) and quadratus femoris muscle (*m. quadratus femoris*). Emerges from under the inferior border of the gluteus maximus muscle and runs between the muscles of the posterior thigh group. Most often, before reaching the popliteal fossa (*fossa poplitea*) it divides into the tibial nerve (*n. tibialis*) and the common fibular nerve (*n. fibularis communis*).
/This division may occur in the upper part of the thigh, at the level of the infrapiriform foramen, or the sciatic nerve may not be differentiated as a single trunk at all, and the tibial nerve and common fibular nerve emerge separately right from the sacral plexus. The nerve fibers in the sciatic nerve are arranged into those that will run in the tibial nerve and in the common fibular nerve/.

The sciatic nerve is accompanied by the companion artery of the sciatic nerve (*a. comitans n. ischiadici*).

Tibial nerve (*n. tibialis*)

Runs through the popliteal fossa (*fossa poplitea*) centrally, positioned most superficially

relative to the vessels. Passes under the soleus muscle (*m. soleus*) and then runs accompanying the posterior tibial vessels. Through the canal of the medial malleolus (*canalis malleolaris medialis*) in the neurovascular bundle /lying most posteriorly/ it passes to the plantar surface and divides into the medial plantar nerve (*n. plantaris medialis*) and the lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*). In the popliteal fossa, it gives off the medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*).

Common fibular nerve (*n. fibularis communis*)

Enters the popliteal fossa (*fossa poplitea*), runs along the biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*) and along its tendon. Below the head of the fibula (*caput fibulae*), just under the skin and fascia /within the fibularis longus muscle - *m. fibularis longus*/, it divides into terminal branches: the deep fibular nerve (*n. fibularis profundus*) and the superficial fibular nerve (*n. fibularis superficialis*). Before the division, it gives off the lateral sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae lateralis*).

Deep fibular nerve (*n. fibularis profundus*)

Passes to the anterior group of leg muscles, runs along the anterior tibial vessels. In the upper part of the leg it is positioned on the lateral side of these vessels, halfway down the leg it crosses these vessels from the front and passes to their medial side. Passes under the superior and inferior extensor retinacula onto the dorsum of the foot. It provides motor innervation to the anterior group of the leg, the muscles of the dorsum of the foot, and gives off a sensory branch /dorsal digital nerves of the foot - *nn. digitales dorsales pedis*/, which reaches the skin on the adjacent facing surfaces of toes I and II (skin of the first interdigital space).

Superficial fibular nerve (*n. fibularis superficialis*)

Runs between the muscles of the lateral leg group, innervating them. In the lower part of the leg, it pierces the fascia and divides into: the medial dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis medialis*) and the intermediate dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis intermedius*).

Sural nerve (*n. suralis*)

Formed on the posterior surface of the leg from the junction of the medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*) /from the tibial nerve/ and the fibular communicating branch (*r. communicans fibularis*) arising from the lateral sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae lateralis*) /from the common fibular nerve/. This nerve runs on the leg, accompanies the small saphenous vein (*v. saphena parva*), passes behind the lateral malleolus onto the dorsal surface of the foot from the side of the lateral border and continues into the lateral dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis lateralis*), which innervates the lateral border of the foot.

PUDENDAL PLEXUS (*plexus pudendus*)

Formed by the intermingling of the ventral branches of the spinal nerves S4 and S5. It lies in the lesser pelvis (*pelvis minor*), subperitoneally, on the coccygeus muscle (*m. coccygeus*). The main nerve emerging from the plexus is the pudendal nerve (*n. pudendus*). It contains

motor, sensory, sympathetic /postganglionic/ and parasympathetic /preganglionic/ fibers. It exits the pelvis through the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*), winds around the ischial spine (*spina ischiadica*) and enters through the lesser sciatic foramen (*foramen ischiadicum minus*) into the ischioanal fossa (*fossa ischioanalis*). Then it enters the pudendal canal of Alcock (*canalis pudendus*), where it divides into its terminal branches: perineal nerves (*nn. perineales*) and the dorsal nerve of the penis/clitoris (*n. dorsalis penis/clitoridis*).

Area of innervation from the pudendal plexus:

- Motor: levator ani muscle (*m. levator ani*), coccygeus muscle (*m. coccygeus*), external anal sphincter muscle (*m. sphincter ani externus*), bulbospongiosus muscle (*m. bulbospongiosus*), ischiocavernosus muscle (*m. ischiocavernosus*), deep transverse perineal muscle (*m. transversus perinei profundus*), superficial transverse perineal muscle (*m. transversus perinei superficialis*).
- Sensory: skin of the perineum and external genitalia /except for the mons pubis and the anterior part of the scrotum or labia majora/ as well as the skin around the anus.

TOPOGRAPHY OF THE LOWER LIMB (FOSSAE, CANALS AND LACUNAE), POINTS OF EXIT OF VESSELS AND NERVES FROM THE PELVIS TO THE GLUTEAL REGION AND THE FREE LOWER LIMB

I. Greater sciatic foramen (*foramen ischiadicum majus*)

Bounded by: greater sciatic notch (*incisura ischiadica major*) /anteriorly/, sacrospinous ligament (*lig. sacrospinale*) and ischial spine (*spina ischiadica*) /inferiorly/, sacrotuberous ligament (*lig. sacrotuberale*) /posteriorly/, posterior inferior iliac spine (*spina iliaca posterior inferior*) and the border of the sacrum /superiorly/.

The piriformis muscle (*m. piriformis*) passes through this foramen. Above it, the suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*) is formed, and below it, the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*).

1. Suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*)

Contents: superior gluteal artery (*a. glutea superior*) /from the internal iliac artery - *a. iliaca interna*/, superior gluteal vein (*v. glutea superior*), lymphatic vessels, superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*).

2. Infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*)

Contents: inferior gluteal vessels (*vasa glutea inferiora*) /artery, vein, lymphatic vessels/, inferior gluteal nerve (*n. gluteus inferior*), internal pudendal vessels (*vasa pudenda interna*), pudendal nerve (*n. pudendus*), sciatic nerve (*n. ischiadicus*), posterior cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris posterior*).

II. Lesser sciatic foramen (*foramen ischiadicum minus*)

Bounded by: lesser sciatic notch (*incisura ischiadica minor*) /anteriorly/, sacrospinous ligament (*lig. sacrospinale*) and ischial spine /superiorly/, sacrotuberous ligament (*lig. sacrotuberale*) and ischial tuberosity /inferiorly and posteriorly/.

Contents: internal pudendal vessels (*vasa pudenda interna*), pudendal nerve (*n. pudendus*), obturator internus muscle (*m. obturatorius internus*).

III. Pudendal canal of Alcock (*canalis pudendus*)

Boundaries: canal formed by the splitting of the obturator fascia (*fascia obturatoria*) on the lateral wall of the ischioanal fossa (*fossa ischioanalis*). Laterally it is adjacent to the obturator internus muscle and the ischial bone.

Contents: internal pudendal vessels (*vasa pudenda interna*), pudendal nerve (*n. pudendus*).

IV. Obturator canal (*canalis obturatorius*)

Boundaries: superiorly the obturator groove (*sulcus obturatorius*), inferiorly the upper border of the obturator membrane (*membrana obturatoria*) as well as the obturator internus muscle (*m. obturatorius internus*) and obturator externus muscle (*m. obturatorius externus*).

Contents: obturator artery (*a. obturatoria*) /from the internal iliac artery - *a. iliaca interna*/, obturator vein (*v. obturatoria*), lymphatic vessels, obturator nerve (*n. obturatorius*) /from the lumbar plexus/. It runs highest of all the elements in this canal.

V. Gluteal region (*regio glutealis*)

Topographical boundaries of the gluteal region: superiorly the iliac crest (*crista iliaca*), medially the intergluteal cleft (*crena analis*), inferiorly the gluteal sulcus (*sulcus glutealis*), laterally the border of the tensor fasciae latae muscle (*m. tensor fasciae latae*).

The gluteal fascia (*fascia glutea*) divides into two layers /deep and superficial/, which enclose the gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*).

VI. Fascia lata (*fascia lata*)

Encloses the thigh muscles. In its lateral part, there is a strong thickening forming the iliotibial tract (*tractus iliotibialis*), which performs an important function – it stabilizes extension in the knee joint (*art. genus*). In the anterosuperior part of the fascia lata, there is an opening for superficial vessels – the saphenous opening (*hiatus saphenus* /formerly *fossa ovalis*/).

VII. Saphenous opening (*hiatus saphenus*)

Boundaries of the opening: laterally the falciform margin (*margo falciformis*), superiorly the superior horn of the falciform margin (*cornu superius*), inferiorly the inferior horn of the falciform margin (*cornu inferius*). Through this opening, the great saphenous vein (*v. saphena magna*) enters deep into the thigh, into the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*), to drain into the femoral vein (*v. femoralis*).

VIII. Vascular lacuna (*lacuna vasorum*)

Boundaries: superiorly and anteriorly the inguinal ligament (*lig. inguinale*), inferiorly and posteriorly the superior ramus of the pubis (*ramus superior ossis pubis*) /pubic bone/, medially the lacunar ligament of Gimbernat (*lig. lacunare*) /it arises from the medial part of the inguinal ligament and runs to the pecten pubis - *pecten ossis pubis*/, laterally (and anteriorly) the iliopectineal arch (*arcus iliopectineus*) /constituting a thickened band of the iliac fascia running from the inguinal ligament to the iliopubic eminence/.

Contents of the vascular lacuna: femoral artery (*a. femoralis*), femoral vein (*v. femoralis*),

deep lymphatic vessels (*vasa lymphatica profunda*), deep inguinal lymph node (*nodus lymphaticus inguinalis profundus*) /the so-called Rosenmüller lymph node/.

The femoral ring (*anulus femoralis*) /the medial part of the vascular lacuna/ constitutes a site of decreased resistance /*locus minoris resistentiae*/ and forms a potential portal for a femoral hernia (*hernia femoralis*). On the anterior surface of the femoral artery (*a. femoralis*) within the lumen of the vascular lacuna runs the femoral branch of the genitofemoral nerve (*r. femoralis n. genitofemoralis*).

IX. Muscular lacuna (*lacuna musculorum*)

Boundaries: superiorly and anteriorly the inguinal ligament (*lig. inguinale*), medially the iliopectineal ligament /iliopectineal arch/ (*lig. iliopectineum / arcus iliopectineus*), posteriorly the anterior border of the ala of the ilium (*os ilium*).

Contents: iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*), femoral nerve (*n. femoralis*), lateral cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris lateralis*) - this nerve may sometimes pass between the fibers of the inguinal ligament (*lig. inguinale*) or lie superficially on it.

The vascular lacuna (*lacuna vasorum*) and the muscular lacuna (*lacuna musculorum*) together form the common lacuna (*lacuna communis*).

X. Iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*)

Boundaries: superiorly the inguinal ligament (*lig. inguinale*), inferiorly and medially the pectineus muscle (*m. pectineus*), inferiorly and laterally the iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*). The floor of the fossa is formed by the aforementioned muscles, which are covered by the deep layer of the fascia lata (*lamina profunda fasciae latae*). The iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*) is covered superficially by the superficial layer of the fascia lata (*lamina superficialis fasciae latae*), in which the saphenous opening (*hiatus saphenus*) is located.

Contents:

1. first segment of the femoral artery (*a. femoralis*) along with its branches.
2. femoral vein (*v. femoralis*) with its tributaries.
3. accompanying deep lymphatic vessels (*vasa lymphatica profunda*).
4. deep inguinal lymph nodes (*nodi lymphatici inguinales profundi*).
5. muscular branches (*rr. musculares*) from the femoral nerve (*n. femoralis*).
6. femoral branch of the genitofemoral nerve (*r. femoralis n. genitofemoralis*).
7. a variable amount of adipose tissue.

XI. Femoral triangle of Scarpa (*trigonum femorale*)

Boundaries: superiorly the inguinal ligament (*lig. inguinale*), inferiorly and laterally the sartorius muscle (*m. sartorius*), inferiorly and medially the adductor longus muscle (*m. adductor longus*).

The contents of the femoral triangle (*trigonum femorale*) are essentially the same as the contents of the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*).

XII. Adductor canal of Hunter (*canalis adductorius*)

Boundaries: posteriorly /medially/ the adductor longus muscle (*m. adductor longus*) /in the

upper part/ and the adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*) /in the lower part/, laterally the vastus medialis muscle (*m. vastus medialis*), anteriorly the intermuscular membrane, defined as the vastoadductor membrane of the adductor muscles (*lamina vastoadductoria*).

The end of the canal is formed by the adductor hiatus (*hiatus adductorius*). Boundaries of the adductor hiatus: posteriorly and medially the terminal tendon of the adductor magnus muscle (*tendo m. adductoris magni*), anteriorly and laterally the femur (*femur*).

Passing through the canal are: femoral artery (*a. femoralis*) /continues inferiorly into the popliteal artery - *a. poplitea*/, femoral vein (*v. femoralis*) /originates superiorly from the popliteal vein - *v. poplitea*/ and lymphatic vessels. Through the opening in the anterior wall of the canal /in the tendinous membrane - *lamina vastoadductoria*/ emerge the saphenous nerve (*n. saphenus*) and the descending genicular artery (*a. descendens genus*).

XIII. Popliteal fossa (*fossa poplitea*)

Boundaries: superiorly and laterally the biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*), superiorly and medially the semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*) and the semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*), inferiorly the heads of the gastrocnemius muscle (*m. gastrocnemius*).

The floor of the fossa (*facies poplitea femoris*) is formed by the popliteal surface of the femur (*femur*), the posterior surface of the capsule of the knee joint (*capsula articularis art. genus*) reinforced by the oblique popliteal ligament (*lig. popliteum obliquum*) and the arcuate popliteal ligament (*lig. popliteum arcuatum*) as well as the popliteus muscle (*m. popliteus*).

The fossa is covered by the popliteal fascia (*fascia poplitea*).

Contents of the popliteal fossa:

1. popliteal artery (*a. poplitea*) with its branches.
2. popliteal vein (*v. poplitea*) with its tributaries.
3. deep lymphatic vessels (*vasa lymphatica profunda*).
4. deep popliteal lymph nodes (*nodi lymphatici poplitei profundi*).
5. tibial nerve (*n. tibialis*).
6. common fibular nerve (*n. fibularis communis*).

/The arrangement of the main structures from the posterior and lateral to the anterior and medial is defined by the English acronym NVA or the Polish NŻT: Nerve, Vein, Artery/.

Contents on the popliteal fascia (*fascia poplitea*) /superficially/: terminal segment of the small saphenous vein (*v. saphena parva*), accompanying superficial lymphatic vessels, medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*), lateral sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae lateralis*).

XIV. Canal of the medial malleolus (*canalis malleolaris medialis*)

Boundaries: superiorly and anteriorly the medial malleolus (*malleolus medialis*), inferiorly and posteriorly the calcaneal tuberosity (*tuber calcanei*), medially /from the superficial side/ the flexor retinaculum (*retinaculum flexorum*), laterally /deeply/ the medial surface of the calcaneus (*facies medialis calcanei*).

Contents /going from anterior to posterior/:

1. tendon of the tibialis posterior muscle (*tendo m. tibialis posterioris*).
 2. tendon of the flexor digitorum longus muscle (*tendo m. flexoris digitorum longi*).
 3. neurovascular bundle: a) posterior tibial artery (*a. tibialis posterior*), b) two posterior tibial veins (*vv. tibiales posteriores*), c) deep lymphatic vessels, d) tibial nerve (*n. tibialis*).
 4. tendon of the flexor hallucis longus muscle (*tendo m. flexoris hallucis longi*).
- /Each tendon is enclosed by its own synovial sheath/.

XV. Canal of the lateral malleolus (*canalis malleolaris lateralis*)

Boundaries: superiorly and anteriorly the lateral malleolus (*malleolus lateralis*), inferiorly and posteriorly the calcaneal tuberosity (*tuber calcanei*), medially the lateral surface of the calcaneus (*facies lateralis calcanei*), laterally the fibular retinacula (superior and inferior) (*retinacula musculorum fibularium superius et inferius*).

Contents /going from anterior to posterior/:

1. tendon of the fibularis brevis muscle (*tendo m. fibularis brevis*).
 2. tendon of the fibularis longus muscle (*tendo m. fibularis longi*).
- /Both tendons are enclosed by a common synovial sheath of the fibular muscles/.

SENSORY INNERVATION OF THE SKIN OF THE LOWER LIMB /Summary/

1. Gluteal region:

- superior part: superior cluneal nerves (*nn. clunium superiores*) from the dorsal branches L1-L3.
- medial part (over the sacrum): middle cluneal nerves (*nn. clunium medii*) from the dorsal branches S1-S3.
- inferior part: inferior cluneal nerves (*nn. clunium inferiores*) from the posterior cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris posterior*).

2. Thigh:

- region of the inguinal ligament /anterior/: lateral and anterior branch from the ilioinguinal nerve (*n. ilioinguinalis*).
- anterior: anterior cutaneous branches of the femoral nerve (*rr. cutanei femoris anteriores*).
- medial: cutaneous branch of the obturator nerve (*r. cutaneus n. obturatorii*).
- lateral: lateral cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris lateralis*).
- posterior: posterior cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris posterior*).

3. Leg:

- anteromedial: saphenous nerve (*n. saphenus*).
- posteromedial: medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*).
- posterolateral: lateral sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae lateralis*).
- lower 1/3 posterior: sural nerve (*n. suralis*).

4. Foot /Dorsum/:

- medial border: saphenous nerve (*n. saphenus*).

- middle of the dorsum: medial dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis medialis*) and intermediate dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis intermedius*).
- space between the 1st and 2nd toe: dorsal digital nerves of the foot (*nn. digitales dorsales pedis*) from the deep fibular nerve.
- lateral border: lateral dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis lateralis*) from the sural nerve (*n. suralis*).

MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

MIĘŚNIE POŚLADKOWE (*mm. glutei*)

I WARSTWA POWIERZCHOWNA

1. m. pośladowy wielki (*m. gluteus maximus*)

P1: tylna część powierzchni pośladowej talerza kości biodrowej (*facies glutea alae ossis ilii*), brzeg boczny kości krzyżowej (*os sacrum*) i kości guzicznej (*os coccygis*), w. krzyżowo-guzowe (*lig. sacrotuberale*).

P2: guzowatość pośladowa kości udowej (*tuberositas glutea femoris*), a część włókien dochodzi do pasma biodrowo-piszczelowego (*tractus iliotibialis*).

Unerwienie: n. pośladowy dolny (*n. gluteus inferior*).

Czynność: najsilniejszy prostownik st. biodrowego (*art. coxae*), obraca udo na zewnątrz. Część dolna włókien przywodzi udo. Z racji przyczepu do pasma biodrowo-piszczelowego stabilizuje wyprost w st. kolanowym (*art. genus*).

2. m. naprężacz powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*)

P1: kolec biodrowy przedni górny (*spina iliaca anterior superior*).

P2: pasmo biodrowo-piszczelowe (*tractus iliotibialis*).

Unerwienie: n. pośladowy górny (*n. gluteus superior*).

Czynność: zgina, odwodzi i obraca do wewnątrz w st. biodrowym (*art. coxae*). Prostuje st. kolanowy (*art. genus*) oraz go stabilizuje.

II WARSTWA ŚRODKOWA

1. m. pośladowy średni (*m. gluteus medius*)

P1: powierzchnia pośladowa talerza kości biodrowej (*facies glutea alae ossis ilii*) między kresą pośladową przednią i tylną (*linea glutea anterior et posterior*).

P2: krętarz większy kości udowej (*trochanter major femoris*).

Unerwienie: n. pośladowy górny (*n. gluteus superior*).

Czynność: najsilniejszy odwodziciel w st. biodrowym (*art. coxae*). Część przednia zgina i obraca do wewnątrz, część tylna prostuje i obraca na zewnątrz.

III WARSTWA GŁĘBOKA

1. m. pośladowy mały (*m. gluteus minimus*)

P1: powierzchnia pośladowa talerza kości biodrowej (*facies glutea alae ossis ilii*) między kresą pośladową przednią i dolną (*linea glutea anterior et inferior*).

P2: przednia powierzchnia krętarza większego kości udowej (*trochanter major femoris*).

Czynność: działa podobnie jak m. pośladowy średni, jest słabszym odwodzicielem. Oba te mięśnie silnie stabilizują miednicę.

2. m. gruszkowaty (*m. piriformis*)

P1: powierzchnia miedniczna kości krzyżowej (*facies pelvica ossis sacri*), do boku od otworów krzyżowych miednicznych przednich (*foramina sacralia anteriora*).

P2: szczyt krętarza większego kości udowej (*trochanter major femoris*).

Unerwienie: gałęzie krótkie ze splotu krzyżowego (*plexus sacralis*).

Czynność: obraca na zewnątrz i odwodzi w st. biodrowym (*art. coxae*).

3. m. zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*)

P1: powierzchnia wewnętrzna błony zasłonowej (*membrana obturatoria*) i kostny brzeg otworu zasłoniętego (*foramen obturatum*).

P2: powierzchnia przyśrodkowa krętarza większego kości udowej (*facies medialis trochanteris majoris*). Przechodzi z miednicy przez otwór kulszowy mniejszy (*foramen ischiadicum minus*).

Czynność: obraca na zewnątrz w st. biodrowym (*art. coxae*).

4. mm. bliźniacze - górny i dolny (*mm. gemelli - superior et inferior*)

P1: górny od kolca kulszowego (*spina ischiadica*); dolny od guza kulszowego (*tuber ischiadicum*).

P2: łączą się ze ścięgnem m. zasłaniacza wewnętrznego i dochodzą do powierzchni przyśrodkowej krętarza większego kości udowej (*facies medialis trochanteris majoris*).

5. m. czworoboczny uda (*m. quadratus femoris*)

P1: guz kulszowy (*tuber ischiadicum*).

P2: grzebień międzykrętarzowy kości udowej (*crista intertrochanterica femoris*).

Czynność: przywodzi i obraca na zewnątrz w st. biodrowym (*art. coxae*).

6. m. zasłaniacz zewnętrzny (*m. obturatorius externus*)

P1: powierzchnia zewnętrzna błony zasłonowej (*membrana obturatoria*) oraz przylegające kostne brzegi otworu zasłoniętego (*foramen obturatum*).

P2: dół krętarzowy (*fossa trochanterica*) kości udowej.

Czynność: odwracanie /rotacja na zewnątrz/ i przywodzenie w st. biodrowym (*art. coxae*).

Mięsień zasłaniacz zewnętrzny (*m. obturatorius externus*) tradycyjnie zaliczany jest do grupy przyśrodkowej mięśni uda. Ze względu na czynność i położenie bywa jednak opisywany wspólnie z mięśniami głębokimi pośladka.

MIĘŚNIE UDA (*mm. femoris*)

GRUPA PRZEDNIA (*compartimentum femoris anterioris*)

Unerwienie dla wszystkich mięśni grupy przedniej uda: n. udowy (*n. femoralis*) /gałęzie mięśniowe - *rr. musculares*/.

1. m. krawiecki (*m. sartorius*)

P1: kołek biodrowy przedni górny (*spina iliaca anterior superior*).

P2: powierzchnia przyśrodkowa trzonu kości piszczelowej poniżej kłykcia przyśrodkowego (*facies medialis tibiae*) – współtworzy gęsią stópkę powierzchowną (*pes anserinus superficialis*).

Czynność: zgina st. biodrowy (*art. coxae*) i zgina st. kolanowy (*art. genus*). Stabilizuje wyprost w st. kolanowym przy stawie wyprostowanym. Odwraca na zewnątrz /rotacja zewnętrzna/ w st. biodrowym, odwraca do wewnątrz /rotacja wewnętrzna/ w st. kolanowym.

2. m. czworogłowy uda (*m. quadriceps femoris*)

Składa się z 4 głów, które są samodzielnymi mięśniami:

m. prosty uda (*m. rectus femoris*)

P1: głowa prosta (*caput rectum*): kołek biodrowy przedni dolny (*spina iliaca anterior inferior*); głowa odwrócona (*caput reflexum*): bruzda nadpanewkowa (*sulcus supraacetabularis*).

m. obszerny przyśrodkowy (*m. vastus medialis*)

P1: wargę przyśrodkową kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*).

m. obszerny pośredni (*m. vastus intermedius*)

P1: powierzchnia przednia trzonu kości udowej (*corpus femoris*).

m. obszerny boczny (*m. vastus lateralis*)

P1: wargę boczną kresy chropawej (*labium laterale lineae asperae*).

Wszystkie te 4 mięśnie przyczepiają się do rzepki (*patella*), a ich ścięgno poniżej rzepki tworzy w. rzepki (*lig. patellae*), które dochodzi do guzowatości kości piszczelowej (*tuberositas tibiae*). Rzepka (*patella*) działa jak trzeszczka /zmienia kierunek działania mięśni/.

Czynność: m. prosty uda zgina st. biodrowy (*art. coxae*) i prostuje st. kolanowy (*art. genus*).

Pozostałe głowy prostują st. kolanowy (*art. genus*).

3. m. stawowy kolana (*m. articularis genus*)

P1: przednia powierzchnia trzonu kości udowej (*corpus femoris*) w części dalszej /dolnej/.

P2: torebka stawowa st. kolanowego (*capsula articularis art. genus*).

Czynność: napina torebkę stawową st. kolanowego /zapobiega wpuklaniu się torebki stawowej między powierzchnie stawowe/.

GRUPA PRZYŚRODKOWA (*compartimentum femoris mediale*) /mięśnie przywodziciele/

Zasadniczą funkcją tej grupy mięśni jest przywodzenie uda i jego rotacja na zewnątrz w st. biodrowym (*art. coxae*).

Unerwienie grupy przyśrodkowej: mięśnie tej grupy są unerwione głównie przez n. zasłonowy (*n. obturatorius*) odchodzący ze splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*).

W dwóch przypadkach występuje unerwienie podwójne: m. grzebieniowy (*m. pectineus*) jest unerwiony głównie przez n. udowy (*n. femoralis*), a dodatkowo przez gałąź n. zasłonowego (*n. obturatorius*); z kolei m. przywodziciel wielki (*m. adductor magnus*) jest unerwiony przez n. zasłonowy (*n. obturatorius*) oraz przez włókna n. piszczelowego (*n. tibialis*).

1. m. grzebieniowy (*m. pectineus*)

P1: grzebień kości łonowej (*pecten ossis pubis*) /gałąź górna kości łonowej/.

P2: kresa grzebieniowa kości udowej (*linea pectinea femoris*).

Topografia: mięsień ten tworzy dno dołu biodrowo-łonowego (*fossa iliopectinea*) wspólnie z m. biodrowo-lędźwiowym (*m. iliopsoas*).

2. m. smukły (*m. gracilis*)

P1: gałąź dolna kości łonowej (*ramus inferior ossis pubis*).

P2: powierzchnia przyśrodkowa trzonu kości piszczelowej poniżej kłykcia przyśrodkowego (*facies medialis tibiae*) – współtworzy gęsią stópkę powierzchowną (*pes anserinus superficialis*).

Czynność: przywodzi w st. biodrowym (*art. coxae*). W st. kolanowym (*art. genus*) działa zginająco, a w przypadku gdy st. kolanowy jest wyprostowany, stabilizuje jego wyprost.

3. m. przywodziciel długi (*m. adductor longus*)

P1: gałąź górna kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*), poniżej guzka łonowego (*tuberculum pubicum*) i spojenia łonowego (*symphysis pubica*).

P2: wargę przyśrodkową kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*) na kości udowej /w 1/3 środkowej jej długości/.

Czynność: przywodzenie i rotacja na zewnątrz w st. biodrowym (*art. coxae*). Może dodatkowo uczestniczyć w zginaniu tego stawu.

4. m. przywodziciel krótki (*m. adductor brevis*)

P1: gałąź dolna kości łonowej (*ramus inferior ossis pubis*).

P2: wargę przyśrodkową kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*) w jej 1/3 górnej.

Topografia: mięsień ten w dużej mierze przykryty jest przez m. przywodziciel długi (*m. adductor longus*) i m. grzebieniowy (*m. pectineus*).

Czynność: przywodzi i obraca na zewnątrz w st. biodrowym (*art. coxae*).

5. m. przywodziciel wielki (*m. adductor magnus*)

P1: gałąź dolna kości łonowej (*ramus inferior ossis pubis*), gałąź kości kulszowej (*ramus ossis ischii*), guz kulszowy (*tuber ischiadicum*).

P2: wargę przyśrodkową kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*) w jej 1/3 dolnej, ścięgno dochodzi również do guzka przywodzicieli (*tuberculum adductorium*).

Czynność: przywodzi, rotuje na zewnątrz i prostuje st. biodrowy (*art. coxae*). Jest uznawany za najsilniejszy prostownik i silny przywodziciel tej grupy.

GRUPA TYLNA (*compartimentum femoris posterius*)

Unerwienie grupy tylnej uda: m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*), m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*) oraz głowa długa m. dwugłowego uda (*caput longum m. bicipitis femoris*) unerwione są przez n. piszczelowy (*n. tibialis*) /będący składową nerwu kulszowego/. Głowa krótka m. dwugłowego uda (*caput breve m. bicipitis femoris*) unerwiona jest przez n. strzałkowy wspólny (*n. fibularis communis* /dawniej n. peroneus communis/) /będący składową nerwu kulszowego/.

1. m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*)

P1: guz kulszowy (*tuber ischiadicum*).

P2: powierzchnia przyśrodkowa trzonu kości piszczelowej poniżej kłykcia przyśrodkowego (*facies medialis tibiae*) – współtworzy gęsią stópkę powierzchowną (*pes anserinus superficialis*). Leży powierzchownie na m. półbłoniastym (*m. semimembranosus*).

2. m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*)

Przyczepy i działanie jednakowe jak m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*). Leży pod nim i jest mięśniem bardziej płaskim.

Ścięgno końcowe m. półbłoniastego dzieli się na trzy pasma, tworząc tzw. gęsią stópkę głęboką (*pes anserinus profundus*). Pasma te to: w. podkolanowe skośne (*lig. popliteum obliquum*), pasmo do powięzi m. podkolanowego oraz pasmo do kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej.

3. m. dwugłowy uda (*m. biceps femoris*)

głowa długa (*caput longum*): P1 - guz kulszowy (*tuber ischiadicum*).

głowa krótka (*caput breve*): P1 - warga boczna kresy chropawej (*labium laterale lineae asperae*).

Obydwie głowy łączą się i mięsień przyczepia się do głowy strzałki (*caput fibulae*).

Czynność: zgina st. kolanowy (*art. genus*) i rotuje na zewnątrz; głowa długa dodatkowo prostuje st. biodrowy (*art. coxae*).

MIĘŚNIE PODUDZIA (*mm. cruris*)

GRUPA PRZEDNIA (*compartimentum cruris anterioris*) /prostowniki w st. skokowym górnym/

Unerwienie grupy przedniej mięśni podudzia: n. strzałkowy głęboki (*n. fibularis profundus* /dawniej *n. peroneus profundus*/).

1. m. piszczelowy przedni (*m. tibialis anterior*)

P1: powierzchnia boczna trzonu kości piszczelowej (*facies lateralis corporis tibiae*), błona międzykostna goleni (*membrana interossea cruris*). Ścięgno przechodzi pod troczkiem górnym prostowników (*retinaculum musculorum extensorum superius*) i troczkiem dolnym prostowników (*retinaculum musculorum extensorum inferius*).

P2: kość klinowata przyśrodkowa (*os cuneiforme mediale*), podstawa I kości śródstopia (*basis ossis metatarsi I*).

Czynność: zgina grzbietowo w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*), odwraca /supinacja/ w st. skokowym dolnym, czyli unosi brzeg przyśrodkowy stopy.

2. m. prostownik długi palców (*m. extensor digitorum longus*)

P1: kłykiec boczny kości piszczelowej (*condylus lateralis tibiae*), przednia powierzchnia trzonu strzałki (*corpus fibulae*), błona międzykostna goleni (*membrana interossea cruris*).

W dolnej części podudzia przechodzi w ścięgno, które po przejściu pod troczkami prostowników dzieli się na 4 ścięgna dochodzące do rozścięgien grzbietowych palców od II do V.

Czynność: zgina grzbietowo w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*), prostuje palce /III-V/ w stawach śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych i dalszych.

Od tego mięśnia czasami oddziela się m. strzałkowy trzeci (*m. fibularis tertius* /dawniej *m. peroneus tertius*/), który dochodzi ścięgnem do podstawy V kości śródstopia (*basis ossis metatarsi V*).

3. m. prostownik długi palucha (*m. extensor hallucis longus*)

P1: trzon strzałki (*corpus fibulae*), błona międzykostna goleni (*membrana interossea cruris*). W dolnej części podudzia przechodzi w ścięgno, które biegnie pomiędzy ścięgnami m. piszczelowego przedniego a m. prostownika długiego palców. Ścięgno biegnie pod troczkami prostowników.

P2: powierzchnia grzbietowa podstawy paliczka dalszego palucha (*basis phalangis distalis hallucis*).

Czynność: zginanie grzbietowe w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*) oraz prostowanie palucha w st. śródstopno-paliczkowym i międzypaliczkowym palucha.

GRUPA BOCZNA (*compartimentum cruris laterale*)

Unerwienie grupy bocznej: n. strzałkowy powierzchowny (*n. fibularis superficialis* /dawniej n. peroneus superficialis/).

1. m. strzałkowy długi (*m. fibularis longus* /dawniej m. peroneus longus/)

P1: głowa i trzon strzałki (*caput et corpus fibulae*).

P2: przechodzi w ścięgno, które biegnie w kanale kostki bocznej do tyłu od ścięgna m. strzałkowego krótkiego, na powierzchni bocznej kości piętowej (*os calcaneum*) w bruzdzie dla ścięgien mięśni strzałkowych długich (*sulcus tendinis m. fibularis longi*). Następnie przechodzi na podszwę biegnąc do przodu i przyśrodkowo, i dochodzi do kości klinowatej przyśrodkowej (*os cuneiforme mediale*) i podstawy I kości śródstopia (*basis ossis metatarsi I*).

Czynność: zgina podszwowo w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*); nawraca /pronacja/ w st. skokowym dolnym, czyli unosi brzeg boczny stopy.

2. m. strzałkowy krótki (*m. fibularis brevis* /dawniej m. peroneus brevis/)

P1: dolna część trzonu strzałki (*corpus fibulae*). Przechodzi w ścięgno, które biegnie w kanale kostki bocznej do przodu od ścięgna m. strzałkowego długiego.

P2: do guzowatości V kości śródstopia (*tuberositas ossis metatarsi V*).

Czynność: zgina podszwowo w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*), nawraca /pronacja/ w st. skokowym dolnym.

GRUPA TYLNA (*compartimentum cruris posterius*)

Unerwienie grupy tylnej podudzia: n. piszczelowy (*n. tibialis*).

WARSTWA POWIERZCHOWNA

1. m. trójgłowy łydki (*m. triceps surae*)

Składa się on z m. brzuchatego łydki (*m. gastrocnemius*) oraz m. płaszczkowatego (*m. soleus*). Ich wspólne ścięgno to ścięgno piętowe, czyli ścięgno Achillesa (*tendo calcaneus*).

a) m. brzuchaty łydki (*m. gastrocnemius*):

P1 - posiada 2 głowy /przyśrodkową i boczną/, które przyczepiają się powyżej kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości udowej (*condylus medialis et lateralis femoris*).

b) m. płaszczkowaty (*m. soleus*):

P1 - kresa mięśnia płaszczkowatego na kości piszczelowej (*linea musculi solei*), powierzchnia tylna głowy i górnej części trzonu strzałki (*facies posterior capitis et corporis fibulae*), łuk ścięgnisty mięśnia płaszczkowatego (*arcus tendineus musculi solei*).

Czynność: w st. kolanowym (*art. genus*) zginanie i nawracanie /rotacja do wewnątrz - dotyczy głowy m. brzuchatego/. W st. skokowym górnym (*art. talocruralis*) silne zginanie podeszwowe. W st. skokowym dolnym odwracanie /supinacja/.

2. m. podeszwowy (*m. plantaris*)

P1: kłykiec boczny kości udowej (*condylus lateralis femoris*).

P2: ma krótki brzusec, przechodzi w długie płaskie ścięgno, które dołącza się do ścięgna Achillesa (*tendo calcaneus*) od strony przyśrodkowej i dochodzi do guza piętowego (*tuber calcanei*).

Czynność: słabe zgięcie w st. kolanowym (*art. genus*) i zgięcie podeszwowe w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*).

WARSTWA GŁĘBOKA

1. m. podkolanowy (*m. popliteus*)

P1: kłykiec boczny kości udowej (*condylus lateralis femoris*). Biegnie ku dołowi i przyśrodkowo.

P2: powierzchnia tylna kości piszczelowej (*facies posterior tibiae*) powyżej kresy mięśnia płaszczkowatego.

Czynność: odblokowuje staw kolanowy (inicjuje zgięcie poprzez rotację wewnętrzną podudzia), słabo zgina st. kolanowy (*art. genus*). Napina torebkę stawową.

2. m. piszczelowy tylny (*m. tibialis posterior*)

P1: błona międzykostna goleni (*membrana interossea cruris*), trzon strzałki (*corpus fibulae*) i trzon kości piszczelowej (*corpus tibiae*). Przechodzi w ścięgno, które biegnie najbardziej z przodu w kanale kostki przyśrodkowej.

P2: guzowatość kości łódkowatej (*tuberositas ossis navicularis*), kości klinowate: przyśrodkowa (*os cuneiforme mediale*), pośrednia (*os cuneiforme intermedium*) i boczna (*os cuneiforme laterale*), a częściowo także do kości sześcienniej (*os cuboideum*).

Czynność: zgięcie podeszwowe w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*), odwraca /supinacja/ w st. skokowym dolnym.

3. m. zginacz długi palców (*m. flexor digitorum longus*)

P1: tylna powierzchnia trzonu kości piszczelowej (*corpus tibiae*) i łuk ścięgnisty mięśnia płaszczkowatego (*arcus tendineus m. solei*). Przechodzi w ścięgno, które biegnie do tyłu od ścięgna m. piszczelowego tylnego w kanale kostki przyśrodkowej. Przechodzi na podeszwę i krzyżuje powierzchownie ze strony przyśrodkowej na boczną ścięgno m. zginacza długiego palucha.

P2: do podstaw paliczków dalszych palców od II do V.

Czynność: zgięcie podeszwowe w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*); zgięcie w stawach śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych palców od II do V.

4. m. zginacz długiego palucha (*m. flexor hallucis longus*)

P1: trzon strzałki (*corpus fibulae*), błona międzykostna goleni (*membrana interossea*

cruris). Przechodzi w ścięgno, które biegnie najbardziej z tyłu w kanale kostki przyśrodkowej, przechodzi na podszewę.

P2: podstawa paliczka dalszego palucha (*basis phalangis distalis hallucis*).

Czynność: zgięcie podszewowe w st. skokowym górnym (*art. talocruralis*); zgięcie w st. śródstopno-paliczkowym i międzypaliczkowym palucha. Utrzymuje wysklepienie podłużne stopy.

MIĘŚNIE STOPY (*mm. pedis*)

MIĘŚNIE GRZBIETOWE STOPY

Unerwienie grzbietu stopy stanowi n. strzałkowy głęboki (*n. fibularis profundus*).

1. m. prostownik krótki palucha (*m. extensor hallucis brevis*)

Czynność: prostuje w st. śródstopno-paliczkowym (*art. metatarsophalangealis*).

2. m. prostownik krótki palców (*m. extensor digitorum brevis*)

Przechodzi w 3 ścięgna, które dochodzą do rozścięgien grzbietowych palców od II do IV.

Czynność: prostuje w stawach śródstopno-paliczkowych, międzypaliczkowych bliższych i dalszych palców od II do IV.

MIĘŚNIE PODESZWOWE STOPY

A) Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej /kłębu palucha/

1. m. odwodziiciel palucha (*m. abductor hallucis*)

Czynność: odwodzi paluch od palca II i zgina w st. śródstopno-paliczkowym (*art. metatarsophalangealis*). Unerwienie: n. podeszwowo przyśrodkowy (*n. plantaris medialis*).

2. m. zginacz krótki palucha (*m. flexor hallucis brevis*)

Czynność: zginanie w st. śródstopno-paliczkowym (*art. metatarsophalangealis*).

Unerwienie: n. podeszwowo przyśrodkowy (*n. plantaris medialis*) oraz boczny (*n. plantaris lateralis*) /posiada głowę boczną i przyśrodkową/.

3. m. przywodziciel palucha (*m. adductor hallucis*)

Posiada głowę skośną (*caput obliquum*) i głowę poprzeczną (*caput transversum*).

Czynność: przywodzi paluch do palca II i zgina w st. śródstopno-paliczkowym palucha.

Unerwienie: n. podeszwowo boczny (*n. plantaris lateralis*).

B) Mięśnie wyniosłości bocznej /kłębika palca małego/

1. m. odwodziciel palca małego (*m. abductor digiti minimi*)

Czynność: odwodzi palec V od palca IV, zgina w st. śródstopno-paliczkowym palca V.

Unerwienie: n. podeszwowo boczny (*n. plantaris lateralis*).

2. m. zginacz krótki palca małego (*m. flexor digiti minimi brevis*)

Czynność: zgina w st. śródstopno-paliczkowym palca V.

Unerwienie: n. podeszwowo boczny (*n. plantaris lateralis*).

3. m. przeciwstawiacz palca małego (*m. opponens digiti minimi*) /nie zawsze występuje/
Czynność: wzmacnia brzeg boczny stopy w kierunku podłużnym.
Unerwienie: n. podeszwowy boczny (*n. plantaris lateralis*).

C) Mięśnie wyniosłości pośredniej

1. m. zginacz krótki palców (*m. flexor digitorum brevis*)
Czynność: zginanie w st. śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych palców od II do V.
Unerwienie: n. podeszwowy przyśrodkowy (*n. plantaris medialis*).
2. m. czworoboczny podeszwy (*m. quadratus plantae* / *m. flexor accessorius*)
Przyczepia się do ścięgien m. zginacza długiego palców.
Czynność: wzmacnia wysklepienie podłużne stopy, reguluje kierunek pociągania ścięgien m. zginacza długiego palców.
Unerwienie: n. podeszwowy boczny (*n. plantaris lateralis*).
3. mm. glistowate (*mm. lumbricales*) /4 sztuki/
Czynność: związane ze ścięgnami m. zginacza długiego palców, zginają palce w st. śródstopno-paliczkowych i prostują palce w stawach międzypaliczkowych.
Unerwienie: I m. glistowaty - n. podeszwowy przyśrodkowy (*n. plantaris medialis*), II, III i IV - n. podeszwowy boczny (*n. plantaris lateralis*).
4. mm. międzykostne (*mm. interossei*)
Podeszwowe (*mm. interossei plantares*) /3 sztuki/ oraz grzbietowe (*mm. interossei dorsales*) /4 sztuki/.
Czynność: powodują ustawienie w stawach śródstopno-paliczkowych /odwodzenie i przywodzenie/.
Unerwienie: gałąź głęboka nerwu podeszwowego bocznego (*n. plantaris lateralis*).

WYSKLEPIENIE STOPY

Wysklepienie podłużne stopy stabilizują następujące elementy:

- w. piętowo-łódkowate podeszwowe (*lig. calcaneonaviculare plantare*)
- w. piętowo-sześciennie (*lig. calcaneocuboideum*)
- m. czworoboczny podeszwy (*m. quadratus plantae*)
- ścięgno m. piszczelowego tylnego (*tendo m. tibialis posterioris*)
- ścięgno m. zginacza długiego palców (*tendo m. flexoris digitorum longi*)
- ścięgno m. zginacza długiego palucha (*tendo m. flexoris hallucis longi*)
- rozciągno podeszwowe (*aponeurosis plantaris*)
- w. podeszwowe długie (*lig. plantare longum*)

Wysklepienie poprzeczne stopy stabilizują:

- ścięgno m. strzałkowego długiego (*tendo m. fibularis longi*)
- głowa poprzeczna m. przywodziciela palucha (*caput transversum m. adductoris hallucis*)

- więzadła poprzeczne śródstopia

UKŁAD TĘTNICZY KOŃCZYNY DOLNEJ

Tętnica biodrowa zewnętrzna (*a. iliaca externa*)

Biegnie ku dołowi, do przodu i do boku, w przedłużeniu t. biodrowej wspólnej (*a. iliaca communis*). Jest gałęzią silniejszą od t. biodrowej wewnętrznej (*a. iliaca interna*). Na wysokości w. pachwinowego (*lig. inguinale*) przedłuża się w t. udową (*a. femoralis*).

Odgąlenia:

- t. okalająca biodro głęboka (*a. circumflexa ilium profunda*) /biegnie powyżej i równolegle do w. pachwinowego w kierunku kolca biodrowego przedniego górnego (*spina iliaca anterior superior*)/.
- t. nabrzuszną dolną (*a. epigastrica inferior*) /biegnie ku górze i przyśrodkowo, wchodzi do pochewki m. prostego brzucha (*vagina m. recti abdominis*). Na jego ścianę tylną i zespala się z t. nabrzuszną górną (*a. epigastrica superior*) odchodzącą od t. piersiowej wewnętrznej (*a. thoracica interna*)/.

Tętnica udowa (*a. femoralis*)

Początek: z przedłużenia t. biodrowej zewnętrznej (*a. iliaca externa*).

Koniec: przedłużenie w t. podkolanową (*a. poplitea*) na wysokości rozworu ścięgniętego przywodzicieli (*hiatus adductorius*).

Odcinki: I - w dole biodrowo-łonowym grzebieniowym (*fossa iliopectinea*); II - za m. krawieckim (*m. sartorius*); III - w kanale przywodzicieli (*canalis adductorius*).

Odgąlenia t. udowej:

A) Odcinek I

- t. okalająca biodro powierzchowna (*a. circumflexa ilium superficialis*) - biegnie do boku i ku górze do ścian brzucha poniżej w. pachwinowego (*lig. inguinale*).
- t. nabrzuszną powierzchowną (*a. epigastrica superficialis*) - biegnie ku górze do ścian brzucha.
- tt. sromowe zewnętrzne (*aa. pudendae externae*) - w liczbie 2 lub 3, biegną przyśrodkowo w kierunku narządów płciowych zewnętrznych. U kobiety kończą się jako gałęzie wargowe przednie (*rr. labiales anteriores*), a u mężczyzny kończą się jako gałęzie mosznowe przednie (*rr. scrotales anteriores*).

B) Na granicy odcinka I i II oddaje t. głęboką uda (*a. profunda femoris*). Jest to najsilniejsze odgańlenie t. udowej. Dzieli się na:

- t. okalającą udo boczną (*a. circumflexa femoris lateralis*), która dzieli się na gałąź wstępującą (*r. ascendens*), gałąź zstępującą (*r. descendens*) i gałąź poprzeczną przednią (*r. transversus anterior*).
- t. okalającą udo przyśrodkową (*a. circumflexa femoris medialis*), która dzieli się na gałęzie powierzchowne (*r. superficialis*) i głębokie (*r. profundus*).
- tt. przeszywające (*aa. perforantes*) - 3 sztuki, przy czym ostatnia t. przeszywająca jest gałęzią końcową t. głębokiej uda (*a. profunda femoris*).

C) Odcinek III

- t. zstępująca kolana (*a. descendens genus*). Przebija przednią ścianę kanału przywodzicieli, czyli blaszkę międzymięśniową (*lamina vastoadductoria*). Tętnica ta dochodzi do sieci stawowej kolana (*rete articulare genus*).

Tętnica podkolanowa (*a. poplitea*)

Początek: z przedłużenia t. udowej (*a. femoralis*) na wysokości rozworu ścięgniętego przywodzicieli (*hiatus adductorius*).

Koniec: podział na t. piszczelową przednią (*a. tibialis anterior*) i t. piszczelową tylną (*a. tibialis posterior*).

Położenie: w dole podkolanowym (*fossa poplitea*), położona jest tam najbardziej głęboko. W dole podkolanowym elementy układają się w charakterystyczny sposób, określane akronimem angielskim NVA lub polskim NŻT /od tyłu, czyli najbardziej od zewnątrz od strony skóry, do przodu w głąb dołu/: n. piszczelowy (*n. tibialis*), ż. podkolanowa (*v. poplitea*), t. podkolanowa (*a. poplitea*).

Odgałęzienia t. podkolanowej:

- t. górna boczna kolana (*a. genus superior lateralis*).
 - t. górna przyśrodkowa kolana (*a. genus superior medialis*).
 - t. dolna boczna kolana (*a. genus inferior lateralis*).
 - t. dolna przyśrodkowa kolana (*a. genus inferior medialis*).
- /Te cztery tętnice dochodzą do sieci stawowej kolana (*rete articulare genus*)/.
- t. środkowa kolana (*a. genus media*) - nie dochodzi do sieci stawowej kolana. Przebija tylną część torebki st. kolanowego. Unaczynia w. krzyżowe (*ligg. cruciata*) i ciało tłuszczowe podrzepakowe (*corpus adiposum infrapatellare*). /Naczynie to wchodzi do wnętrza torebki stawowej, w związku z czym nie bierze udziału w tworzeniu sieci stawowej kolana, która leży zewnątrztorebkowo/.
 - tt. łydkowe (*aa. surales*) - zazwyczaj dwie, dochodzą do głów m. brzuchatego łydki (*m. gastrocnemius*).

Tętnica piszczelowa przednia (*a. tibialis anterior*)

Jest odgałęzieniem słabszym. Przechodzi przez otwór w górnej części błony międzykostnej goleni (*membrana interossea cruris*) do grupy przedniej mięśni podudzia. Biegnie powierzchownie, między m. piszczelowym przednim (*m. tibialis anterior*) a m. prostownikiem długim palców (*m. extensor digitorum longus*), a następnie pomiędzy m. piszczelowym przednim a m. prostownikiem długim palucha (*m. extensor hallucis longus*). Przechodzi pod ścięgnem m. prostownika długiego palucha, pod górnym i dolnym troczkiem prostowników, na grzbiet stopy, gdzie przedłuża się jako t. grzbietowa stopy (*a. dorsalis pedis*).

Tętnicy piszczelowej przedniej towarzyszy n. strzałkowy głęboki (*n. fibularis profundus*), który w górnej części podudzia biegnie po jej stronie bocznej, w połowie podudzia krzyżuje ją od przodu i przechodzi na jej stronę przyśrodkową.

Odgałęzienia t. piszczelowej przedniej:

- t. wsteczna piszczelowa przednia (*a. recurrens tibialis anterior*) /dochodzi do sieci stawowej kolana (*rete articulare genus*)/.
- t. wsteczna piszczelowa tylna (*a. recurrens tibialis posterior*) /dochodzi do sieci stawowej kolana (*rete articulare genus*)/.
- gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*).
- t. kostkowa przednia przyśrodkowa (*a. malleolaris anterior medialis*).
- t. kostkowa przednia boczna (*a. malleolaris anterior lateralis*).

Tętnica grzbietowa stopy (*a. dorsalis pedis*)

Początek: z przedłużenia t. piszczelowej przedniej (*a. tibialis anterior*) od wysokości dolnego troczka prostowników.

Koniec: w bliższej części pierwszej przestrzeni międzykostnej grzbietu stopy dzieli się na gałąź podeszwową głęboką (*r. plantaris profundus*) i t. grzbietową I kości śródstopia (*a. metatarsalis dorsalis prima*).

Przebieg: na powierzchni grzbietowej stopy od strony brzegu przyśrodkowego, biegnie powierzchownie.

Odgałęzienia:

- t. stępowa boczna (*a. tarsalis lateralis*).
- tt. stępowe przyśrodkowe (*aa. tarsales mediales*) /zwykle 2/.
- t. zatoki stępu (*a. sinus tarsi*) /dochodzi do zatoki stępu/.
- t. łukowata (*a. arcuata*), od której odchodzą tt. grzbietowe śródstopia (*aa. metatarsales dorsales*). Od tt. grzbietowych śródstopia odchodzą tt. grzbietowe palców (*aa. digitales dorsales*).

Tętnica piszczelowa tylna (*a. tibialis posterior*)

Biegnie w przedłużeniu t. podkolanowej (*a. poplitea*). Jest to gałąź silniejsza od t. piszczelowej przedniej (*a. tibialis anterior*). Przechodzi pod łukiem ścięgniasty m. płaszczkowatego (*arcus tendineus m. solei*). Biegnie pomiędzy warstwą powierzchowną a głęboką grupy tylnej mięśni podudzia, wchodzi do kanału kostki przyśrodkowej biegnąc w pęczku naczyniowo-nerwowym do tyłu od ścięgna m. zginacza długiego palców (*m. flexor digitorum longus*), a do przodu od ścięgna m. zginacza długiego palucha (*m. flexor hallucis longus*). Następnie przechodzi na podeszwę i dzieli się na t. podeszwową przyśrodkową (*a. plantaris medialis*) i t. podeszwową boczną (*a. plantaris lateralis*).

Odgałęzienia:

1. t. strzałkowa (*a. fibularis* /dawniej *a. peronea*/) /która oddaje: t. odżywcza strzałki (*a. nutriticia fibulae*), gałęzie przeszywające (*rr. perforantes*), gałąź łączącą (*r. communicans*), gałęzie kostkowe boczne (*rr. malleolares laterales*), gałęzie piętowe (*rr. calcanei*)/.
2. gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*).
3. gałąź okalająca strzałkę (*r. circumflexus fibulae*).
4. t. odżywcza piszczeli (*a. nutriticia tibiae*).
5. gałęzie kostkowe przyśrodkowe (*rr. malleolares mediales*).

6. gałęzie piętowe (*rr. calcanei*) /przyśrodkowe/.

Tętnica podeszwowa przyśrodkowa (*a. plantaris medialis*)

Jest gałęzią słabszą od t. podeszwowej bocznej (*a. plantaris lateralis*) i dzieli się na gałąź powierzchowną (*r. superficialis*) i głęboką (*r. profunda*).

Tętnica podeszwowa boczna (*a. plantaris lateralis*)

Biegnie do boku i do przodu, układając się pomiędzy m. zginaczem krótkim palców (*m. flexor digitorum brevis*) a m. czworobocznym podeszwy (*m. quadratus plantae*). Przed dojściem do V kości śródstopia /do jej podstawy/ skręca w kierunku przyśrodkowym do przodu i układa się głębiej, przechodząc w łuk podeszwowy (*arcus plantaris*).

Łuk podeszwowy (*arcus plantaris*)

Odpowiada łukowi dłoniowemu głębokiemu. Powstaje z połączenia t. podeszwowej bocznej (*a. plantaris lateralis*) i gałęzi podeszwowej głębokiej (*r. plantaris profundus*) odchodzącej od t. grzbietowej stopy (*a. dorsalis pedis*). Odchodzą od niego gałęzie tylne.

SIECI TĘTNICZE KOŃCZYNY DOLNEJ (Uzupełnienie)

- Sieć kostki przyśrodkowej (*rete malleolare mediale*). W jej tworzeniu biorą udział m.in.: t. kostkowa przednia przyśrodkowa (*a. malleolaris anterior medialis*) /od t. piszczelowej przedniej/ oraz gałęzie kostkowe przyśrodkowe (*rr. malleolares mediales*) /od t. piszczelowej tylnej/.
- Sieć stawowa kolana (*rete articulare genus*). Zespolenie wokół stawu kolanowego, do którego dochodzą tt. kolana od t. podkolanowej (*a. poplitea*), t. zstępująca kolana (*a. descendens genus*) od t. udowej oraz gałęzie wsteczne od t. piszczelowej przedniej (*a. tibialis anterior*).

ŻYŁY KOŃCZYNY DOLNEJ (*venae membri inferioris*)

I. Żyły głębokie (*vv. profundae*)

Towarzyszą tętnicom /jako żyły towarzyszące/, na stopie i podudziu są podwójne. Pierwszą żyłą pojedynczą /po połączeniu/ jest ż. podkolanowa (*v. poplitea*).

II. Żyły powierzchowne (*vv. superficiales*)

1. ż. odpiszczelowa (*v. saphena magna*)

Wychodzi z sieci żyłnej grzbietowej stopy (*rete venosum dorsale pedis*), z przedłużenia żyły brzeżnej przyśrodkowej stopy (*v. marginalis medialis pedis*). Biegnie przed kostką przyśrodkową na powierzchnię przyśrodkową podudzia, do tyłu od kłykcia przyśrodkowego piszczeli i kości udowej na powierzchnię przednio-przyśrodkową uda. Wchodzi przez rozwór odpiszczelowy (*hiatus saphenus*) do dołu biodrowo-łonowego (*fossa iliopectinea*) i uchodzi do ż. udowej (*v. femoralis*).

Dopływy: na całej długości zbiera dopływy skórne; w końcowym odcinku dochodzą najczęściej żyły powierzchowne towarzyszące tętnicom odchodzącym z pierwszego odcinka t. udowej (*a. femoralis*).

2. ż. odstrzałkowa (*v. saphena parva*)

Powstaje z przedłużenia żyły brzeżnej bocznej stopy (*v. marginalis lateralis pedis*).

Biegnie za kostką boczną, na stronie tylnej podudzia początkowo bocznie od ścięgna Achillesa (*tendo calcaneus*), następnie w linii pośrodkowej tylnej podudzia. Przebija powięź i w dole podkolanowym (*fossa poplitea*) uchodzi do ż. podkolanowej (*v. poplitea*). Powierzchnie towarzyszy jej n. łydkowy (*n. suralis*).

UKŁAD CHŁONNY KOŃCZYNY DOLNEJ

Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne (*nodi lymphatici inguinales superficiales*)

Węzły te dzielą się topograficznie na dwa główne pasma:

1. Pasma podłużne /układające się wzdłuż ż. odpiszczelowej - *v. saphena magna*/. Zbierają one chłonkę z: przyśrodkowej powierzchni stopy, goleni, przednio-przyśrodkowej powierzchni uda.
2. Pasma poprzeczne /układające się równolegle, poniżej w. pachwinowego - *lig. inguinale*/. Zbierają one chłonkę z: przedniej ściany jamy brzusznej poniżej pępka, narządów płciowych zewnętrznych, okolicy pośladkowej, krocza, okolicy odbytu, u kobiet: z rogu macicy i przylegających do niego części trzonu macicy, u mężczyzn: ze skóry moszny i prącia.

Węzły chłonne pachwinowe głębokie (*nodi lymphatici inguinales profundi*) w tym tzw. węzeł chłonny Rosenmüllera znajdują się w rozstępie naczyń (*lacuna vasorum*), a węzły chłonne podkolanowe głębokie (*nodi lymphatici poplitei profundi*) w dole podkolanowym.

UKŁAD NERWOWY KOŃCZYNY DOLNEJ

SPLOT ŁĘDŹWIOWY (*plexus lumbalis*) /Opis gałęzi zstępujących na kończynę/

Nerw biodrowo-podbrzuszny (*n. iliohypogastricus*)

Wychodzi najwyżej spod brzegu bocznego m. łydźwiowego większego (*m. psoas major*), biegnie poniżej n. podżebrowego (*n. subcostalis*) na powierzchni przedniej m. czworobocznego łydźwi (*m. quadratus lumborum*). Biegnie po m. poprzecznym brzucha (*m. transversus abdominis*), przebija go i wchodzi między niego a m. skośny wewnętrzny brzucha (*m. obliquus internus abdominis*), a następnie biegnie pomiędzy m. skośnym wewnętrznym brzucha a m. skośnym zewnętrznym brzucha (*m. obliquus externus abdominis*). Oddaje włókna do tych mięśni oraz gałęzie skórne do skóry brzucha.

Nerw biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*)

Biegnie poniżej n. biodrowo-podbrzusznego (*n. iliohypogastricus*) i zachowuje podobny przebieg jak on. Oddaje gałąź, która wchodzi do kanału pachwinowego (*canalis inguinalis*) /u mężczyzn do powrózka nasiennego, u kobiet do w. obłego macicy/.

Nerw płciowo-udowy (*n. genitofemoralis*)

Wychodzi na przedniej powierzchni m. łydźwiowego większego (*m. psoas major*) i dzieli się na gałąź udową (*r. femoralis*) i gałąź płciową (*r. genitalis*). Gałąź udowa biegnie przez

rozstęp naczyń (*lacuna vasorum*) /na przedniej powierzchni t. udowej - *a. femoralis*/. Unerwia skórę okolicy pod pachwinowej. Gałąź płciowa wchodzi do kanału pachwinowego (*canalis inguinalis*). U mężczyzny dochodzi do powrózka nasiennego (*funiculus spermaticus*), a u kobiety towarzyszy w. obłemu macicy (*lig. teres uteri*) i dochodzi do skóry narządów płciowych zewnętrznych.

Nerw skórny boczny uda (*n. cutaneus femoris lateralis*)

Wychodzi spod brzegu bocznego m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*), poniżej n. płciowo-udowego (*n. genitofemoralis*), a powyżej n. udowego (*n. femoralis*). Biegnie po m. biodrowym (*m. iliacus*), w kierunku kolca biodrowego przedniego górnego (*spina iliaca anterior superior*). Przechodzi przez rozstęp mięśni (*lacuna musculorum*) /niekiedy przechodzi pomiędzy włóknami w. pachwinowego (*lig. inguinale*) lub układa się powierzchownie/. Dochodzi do skóry w części bocznej uda, unerwiając ją do wysokości kolana.

Nerw udowy (*n. femoralis*)

Wychodzi spod brzegu bocznego m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*) położony najniżej, biegnie w rynience między m. lędźwiowym większym a m. biodrowym (*m. iliacus*), wychodzi przez rozstęp mięśni (*lacuna musculorum*) i dzieli się na gałęzie skórne i gałęzie mięśniowe.

Odcinki n. udowego (*n. femoralis*): miedniczy, w rozstępie mięśni (*lacuna musculorum*) /rozstępowy/, biodrowy pod powięzią, udowy.

Gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*) dochodzą do mięśni grupy przedniej uda i częściowo do m. grzebieniowego (*m. pectineus*).

Gałęzie skórne (*rr. cutanei*) dochodzą do skóry przedniej powierzchni uda /jako gałęzie skórne przednie uda - *rr. cutanei femoris anteriores*/ unerwiając ją do wysokości kolana.

Najdłuższą gałęzią skórną jest n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*), który wchodzi do kanału przywodzicieli (*canalis adductorius*), wychodzi z niego przez blaszkę międzymięśniową (*lamina vastoadductoria*), biegnie do tyłu od kłykcia przyśrodkowego kości udowej /kolana/ na powierzchnię przyśrodkową piszczeli. Następnie na powierzchni przyśrodkowej podudzia dochodzi do przodu od kostki przyśrodkowej i przechodzi na grzbiet stopy od strony brzegu przyśrodkowego.

Nerw udowo-goleniowy (*n. saphenus*) oddaje: gałąź podrzepkową (*r. infrapatellaris*) i gałęzie skórne przyśrodkowe goleni (*rr. cutanei cruris mediales*).

Porażenie n. udowego (*n. femoralis*) znosi czynny wyprost w st. kolanowym (*art. genus*).

Nerw zasłonowy (*n. obturatorius*)

Wychodzi spod brzegu przyśrodkowego m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*), wchodzi do przestrzeni podotrzewnowej, biegnie po ścianie bocznej miednicy mniejszej, przechodzi przez kanał zasłonowy (*canalis obturatorius*), leżąc najwyżej /powyżej naczyń/. Dochodzi do mięśni grupy przyśrodkowej uda, dzieląc się na gałąź przednią (*r. anterior*) i tylną (*r. posterior*). Oddaje gałęzie do tych mięśni, gałęzie naczyniowe oraz daje gałęzie czuciowe do skóry przyśrodkowej powierzchni uda. Zaopatruje m. grzebieniowy (*m.*

pectineus) /częściowo/, m. przywodziciel wielki (*m. adductor magnus*) /częściowo/ i m. zasłaniacz zewnętrzny (*m. obturatorius externus*).

SPLIT KRZYŻOWY (*plexus sacralis*)

Jest to splot parzysty. Leży w miednicy mniejszej, podotrzewnowo, na przedniej powierzchni m. gruszkowatego (*m. piriformis*). Powstaje przez wymieszanie gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych od L4 do S3, po każdej stronie. Wychodzą z niego gałęzie krótkie, dochodzące do mięśni otoczenia, oraz nerwy długie.

Gałęzie krótkie dochodzą do mięśni: m. gruszkowaty (*m. piriformis*), mm. bliźniacze - górny i dolny (*mm. gemelli - superior et inferior*), m. zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*), m. czworoboczny uda (*m. quadratus femoris*). /Jeżeli wymienione mięśnie nie otrzymają gałęzi krótkich ze splotu krzyżowego, ich unerwienie zapewnia n. pośladkowy dolny (*n. gluteus inferior*)].

Gałęzie długie splotu krzyżowego:

1. Nerw pośladkowy górny (*n. gluteus superior*)

Wychodzi przez otwór nadgruszkowaty (*foramen suprapiriforme*) pod m. pośladkowym wielkim (*m. gluteus maximus*) i dochodzi do m. pośladkowego średniego (*m. gluteus medius*), m. pośladkowego małego (*m. gluteus minimus*) i m. naprężacza powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*).

2. Nerw pośladkowy dolny (*n. gluteus inferior*)

Wychodzi przez otwór podgruszkowaty (*foramen infrapiriforme*) i dochodzi do m. pośladkowego wielkiego (*m. gluteus maximus*).

3. Nerw skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*)

Wychodzi przez otwór podgruszkowaty (*foramen infrapiriforme*), biegnie wzdłuż n. kulszowego (*n. ischiadicus*), najczęściej po jego stronie przyśrodkowej. Wychodzi spod dolnego brzegu m. pośladkowego wielkiego (*m. gluteus maximus*) i rozgałęzia się w skórze na tylnej powierzchni uda do wysokości dołu podkolanowego (*fossa poplitea*). Oddaje gałęzie: nn. skórne pośladków dolne (*nn. clunium inferiores*) oraz gałęzie krocze (*rr. perineales*).

4. Nerw kulszowy (*n. ischiadicus*)

Największy nerw u człowieka. Prowadzony jest przez włókna pochodzące z neuromerów od L4 do S3. Wychodzi przez otwór podgruszkowaty (*foramen infrapiriforme*), biegnie pod m. pośladkowym wielkim (*m. gluteus maximus*), kolejno leżąc na mięśniach: m. bliźniaczym górnym (*m. gemellus superior*), m. zasłaniaczu wewnętrznym (*m. obturatorius internus*), m. bliźniaczym dolnym (*m. gemellus inferior*) i m. czworobocznym uda (*m. quadratus femoris*). Wychodzi spod brzegu dolnego m. pośladkowego wielkiego i biegnie pomiędzy mięśniami grupy tylnej uda.

Najczęściej przed dojściem do dołu podkolanowego (*fossa poplitea*) dzieli się na n. piszczelowy (*n. tibialis*) i n. strzałkowy wspólny (*n. fibularis communis*).

/Podział ten może nastąpić w części górnej uda, na wysokości otworu podgruszkowatego, lub też nerw kulszowy może w ogóle nie być wyodrębniony jako

jednolity pień, a ze splotu krzyżowego wychodzą od razu oddzielnie n. piszczelowy i n. strzałkowy wspólny. Włókna nerwowe w n. kulszowym są uszeregowane na te, które będą biegly w n. piszczelowym i w n. strzałkowym wspólnym/.

Nerwowi kulszowemu towarzyszy t. towarzysząca nerwowi kulszowemu (*a. comitans n. ischiadici*).

Nerw piszczelowy (*n. tibialis*)

Biegnie przez dół podkolanowy (*fossa poplitea*) centralnie, układając się najbardziej powierzchownie w stosunku do naczyń. Przechodzi pod m. płaszczkowaty (*m. soleus*) i następnie biegnie w towarzystwie naczyń piszczelowych tylnych. Przez kanał kostki przyśrodkowej (*canalis malleolaris medialis*) w pęczku naczyniowo-nerwowym /leżąc najbardziej do tyłu/ przechodzi na podeszwę i dzieli się na n. podeszwowy przyśrodkowy (*n. plantaris medialis*) i n. podeszwowy boczny (*n. plantaris lateralis*). W dole podkolanowym oddaje n. skórny łydki przyśrodkowy (*n. cutaneus surae medialis*).

Nerw strzałkowy wspólny (*n. fibularis communis*)

Wchodzi do dołu podkolanowego (*fossa poplitea*), biegnie wzdłuż m. dwugłowego uda (*m. biceps femoris*) i wzdłuż jego ścięgna. Poniżej głowy strzałki (*caput fibulae*), tuż pod skórą i powięzią /w obrębie m. strzałkowego długiego - *m. fibularis longus*/, dzieli się na gałęzie końcowe: n. strzałkowy głęboki (*n. fibularis profundus*) i n. strzałkowy powierzchowny (*n. fibularis superficialis*). Przed podziałem oddaje n. skórny łydki boczny (*n. cutaneus surae lateralis*).

Nerw strzałkowy głęboki (*n. fibularis profundus*)

Przechodzi do grupy przedniej mięśni podudzia, biegnie wzdłuż naczyń piszczelowych przednich. W części górnej podudzia układa się po stronie bocznej tych naczyń, w połowie długości podudzia krzyżuje te naczynia od przodu i przechodzi na ich stronę przyśrodkową. Przechodzi pod troczkiem górnym i dolnym prostowników na grzbiet stopy. Unerwia ruchowo grupę przednią podudzia, mięśnie grzbietu stopy oraz oddaje gałąź czuciową /nn. grzbietowe palców stopy - *nn. digitales dorsales pedis*/, która dochodzi do skóry na zwracających się do siebie powierzchniach palców I i II (skóra pierwszej przestrzeni międzypalcowej).

Nerw strzałkowy powierzchowny (*n. fibularis superficialis*)

Biegnie pomiędzy mięśniami grupy bocznej podudzia, unerwiając je. W dolnej części podudzia przebija powięź i dzieli się na: n. skórny grzbietowy przyśrodkowy (*n. cutaneus dorsalis medialis*) i n. skórny grzbietowy pośredni (*n. cutaneus dorsalis intermedius*).

Nerw łydkowy (*n. suralis*)

Powstaje na tylnej powierzchni podudzia z połączenia n. skórny łydki przyśrodkowego (*n. cutaneus surae medialis*) /od n. piszczelowego/ i gałęzi łączącej strzałkowej (*r. communicans fibularis*) pochodzącej od n. skórny łydki boczny (*n. cutaneus surae lateralis*) /od n. strzałkowego wspólnego/. Nerw ten biegnie na podudziu, towarzyszy ż. odstrzałkowej (*v. saphena parva*), przechodzi za kostką boczną na powierzchnię grzbietową

stopy od strony brzegu bocznego i przedłuża się w n. skórny grzbietowy boczny (*n. cutaneus dorsalis lateralis*), który unerwia boczny brzeg stopy.

SPLIT SROMOWY (*plexus pudendus*)

Powstaje przez wymieszanie gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych od S2 do S4. Leży w miednicy mniejszej (*pelvis minor*), podotrzewnowo, na m. guzicznym (*m. coccygeus*).

Głównym nerwem wychodzącym ze splotu jest nerw sromowy (*n. pudendus*). Zawiera on włókna ruchowe, czuciowe, współczulne /zazwojowe/ i przywspółczulne /przedzwojowe/. Wychodzi z miednicy przez otwór podgruszkowaty (*foramen infrapiriforme*), owija się wokół kolca kulszowego (*spina ischiadica*) i wchodzi przez otwór kulszowy mniejszy (*foramen ischiadicum minus*) do dołu kulszowo-odbytniczego (*fossa ischioanal*). Następnie wchodzi do kanału sromowego Alcocka (*canalis pudendus*), w którym dzieli się na gałęzie końcowe: nn. krocze (*nn. perineales*) i n. grzbietowy prącia/łechtaczki (*n. dorsalis penis/clitoridis*).

Zakres unerwienia ze splotu sromowego:

- Ruchowe: m. dźwigacz odbytu (*m. levator ani*), m. guziczny (*m. coccygeus*), m. zwieracz zewnętrzny odbytu (*m. sphincter ani externus*), m. opuszkowo-gąbczasty (*m. bulbospongiosus*), m. kulszowo-jamisty (*m. ischiocavernosus*), m. poprzeczny głęboki krocza (*m. transversus perinei profundus*), m. poprzeczny powierzchowny krocza (*m. transversus perinei superficialis*).
- Czuciowe: skóra krocza i narządów płciowych zewnętrznych /z wyjątkiem wzdórka łonowego i przedniej części moszny lub warg sromowych większych/ oraz skóra dookoła odbytu.

TOPOGRAFIA KOŃCZYNY DOLNEJ (DOŁY, KANAŁY I ROZSTĘPY), MIEJSCA WYJŚCIA NACZYŃ I NERWÓW Z MIEDNICY NA OKOLICĘ POŚLADKOWĄ I WOLNĄ KOŃCZYNĘ DOLNĄ

I. Otwór kulszowy większy (*foramen ischiadicum majus*)

Ograniczony przez: wcięcie kulszowe większe (*incisura ischiadica major*) /od przodu/, w. krzyżowo-kolcowe (*lig. sacrospinale*) i kolec kulszowy (*spina ischiadica*) /od dołu/, w. krzyżowo-guzowe (*lig. sacrotuberale*) /od tyłu/, kolec biodrowy tylny dolny (*spina iliaca posterior inferior*) i brzeg kości krzyżowej /od góry/.

Przez ten otwór przechodzi m. gruszkowaty (*m. piriformis*). Powyżej niego powstaje otwór nadgruszkowaty (*foramen suprapiriforme*), a poniżej otwór podgruszkowaty (*foramen infrapiriforme*).

1. Otwór nadgruszkowaty (*foramen suprapiriforme*)

Zawartość: t. pośladkowa górna (*a. glutea superior*) /od t. biodrowej wewnętrznej - *a. iliaca interna*/, ż. pośladkowa górna (*v. glutea superior*), naczynia chłonne, n. pośladkowy górny (*n. gluteus superior*).

2. Otwór podgruszkowaty (*foramen infrapiriforme*)

Zawartość: naczynia pośladkowe dolne (*vasa glutea inferiora*) /tętnica, żyła, naczynia chłonne/, n. pośladkowy dolny (*n. gluteus inferior*), naczynia sromowe wewnętrzne (*vasa*

pudenda interna), n. sromowy (*n. pudendus*), n. kulszowy (*n. ischiadicus*), n. skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*).

II. Otwór kulszowy mniejszy (*foramen ischiadicum minus*)

Ograniczony przez: wcięcie kulszowe mniejsze (*incisura ischiadica minor*) /od przodu/, w. krzyżowo-kolcowe (*lig. sacrospinale*) i kołec kulszowy /od góry/, w. krzyżowo-guzowe (*lig. sacrotuberale*) i guz kulszowy /od dołu i tyłu/.

Zawartość: naczynia sromowe wewnętrzne (*vasa pudenda interna*), n. sromowy (*n. pudendus*), m. zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*).

III. Kanał sromowy Alcocka (*canalis pudendus*)

Ograniczenie: kanał utworzony przez rozdwojenie powięzi zasłonowej (*fascia obturatoria*) na bocznej ścianie dołu kulszowo-odbytniczego (*fossa ischioanalis*). Od boku przylega do m. zasłaniacza wewnętrznego i kości kulszowej.

Zawartość: naczynia sromowe wewnętrzne (*vasa pudenda interna*), n. sromowy (*n. pudendus*).

IV. Kanał zasłonowy (*canalis obturatorius*)

Ograniczenie: od góry bruzda zasłonowa (*sulcus obturatorius*), od dołu górny brzeg błony zasłonowej (*membrana obturatoria*) oraz m. zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*) i zewnętrzny (*m. obturatorius externus*).

Zawartość: t. zasłonowa (*a. obturatoria*) /od t. biodrowej wewnętrznej - *a. iliaca interna*/, ż. zasłonowa (*v. obturatoria*), naczynia chłonne, n. zasłonowy (*n. obturatorius*) /ze splotu lędźwiowego/. Biegnie on najwyżej ze wszystkich elementów tego kanału.

V. Okolica pośladkowa (*regio glutealis*)

Ograniczenia topograficzne okolicy pośladkowej: od góry grzebień biodrowy (*crista iliaca*), od przyśrodka karb odbytu (*crena analis*), od dołu bruzda pośladkowa (*sulcus glutealis*), od boku brzeg m. naprężacza powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*).

Powięź pośladkowa (*fascia glutea*) dzieli się na dwie blaszki /głęboką i powierzchowną/, które otaczają m. pośladkowy wielki (*m. gluteus maximus*).

VI. Powięź szeroka (*fascia lata*)

Otacza mięśnie uda. W jej bocznej części znajduje się silne zgrubienie tworzące pasmo biodrowo-piszczelowe (*tractus iliotibialis*), które pełni ważną funkcję – stabilizuje wyprost w st. kolanowym (*art. genus*). W przednio-górnej części powięzi szerokiej znajduje się otwór dla naczyń powierzchownych – rozwór odpiszczelowy (*hiatus saphenus* /dawniej *fossa ovalis*/).

VII. Rozwór odpiszczelowy (*hiatus saphenus*)

Ograniczenia rozworu: od boku brzeg sierpowaty (*margo falciformis*), od góry róg górny brzegu sierpowatego (*cornu superius*), od dołu róg dolny brzegu sierpowatego (*cornu inferius*). Przez rozwór ten ż. odpiszczelowa (*v. saphena magna*) wchodzi w głąb uda, do dołu biodrowo-łonowego (*fossa iliopectinea*), by ująć do ż. udowej (*v. femoralis*).

VIII. Rozstęp naczyń (*lacuna vasorum*)

Ograniczenie: od góry i przodu w. pachwinowe (*lig. inguinale*), od dołu i tyłu gałąź górna kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*) /kość łonowa/, przyśrodkowo w. rozstępowe Gimbernata (*lig. lacunare*) /odchodzi ono od części przyśrodkowej w. pachwinowego i biegnie do grzebienia kości łonowej - *pecten ossis pubis*/, od boku (i od przodu) łuk biodrowo-łonowy (*arcus iliopectineus*) /stanowiący zgrubiałe pasmo powięzi biodrowej biegnące od więzadła pachwinowego do wyniosłości biodrowo-łonowej/.

Zawartość rozstępu naczyń: t. udowa (*a. femoralis*), ż. udowa (*v. femoralis*), naczynia chłonne głębokie (*vasa lymphatica profunda*), węzeł chłonny pachwinowy głęboki (*nodus lymphaticus inguinalis profundus*) /tzw. węzeł chłonny Rosenmüllera/.

Pierścień udowy (*anulus femoralis*) /przyśrodkowa część rozstępu naczyń/ stanowi miejsce o zmniejszonej oporności /locus minoris resistentiae/ i stanowi potencjalne wrota przepukliny udowej (*hernia femoralis*). Na powierzchni przedniej t. udowej (*a. femoralis*) w świetle rozstępu naczyń biegnie gałąź udowa n. płciowo-udowego (*r. femoralis n. genitofemoralis*).

IX. Rozstęp mięśni (*lacuna musculorum*)

Ograniczenia: od góry i przodu w. pachwinowe (*lig. inguinale*), przyśrodkowo w. biodrowo-łonowe /łuk biodrowo-łonowy/ (*lig. iliopectineum* / *arcus iliopectineus*), od tyłu brzeg przedni talerza kości biodrowej (*os ilium*).

Zawartość: m. biodrowo-łędźwiowy (*m. iliopsoas*), n. udowy (*n. femoralis*), n. skórny boczny uda (*n. cutaneus femoris lateralis*) - nerw ten czasami może przechodzić pomiędzy włóknami w. pachwinowego (*lig. inguinale*) lub leżeć powierzchownie na nim.

Rozstęp naczyń (*lacuna vasorum*) oraz rozstęp mięśni (*lacuna musculorum*) tworzą wspólnie rozstęp wspólny (*lacuna communis*).

X. Dół biodrowo-łonowy grzebieniowy (*fossa iliopectinea*)

Ograniczenia: od góry w. pachwinowe (*lig. inguinale*), od dołu i przyśrodkowo m. grzebieniowy (*m. pectineus*), od dołu i z boku m. biodrowo-łędźwiowy (*m. iliopsoas*).

Dno dołu stanowią wyżej wymienione mięśnie, które są pokryte blaszką głęboką powięzi szerokiej uda (*lamina profunda fasciae latae*). Dół biodrowo-łonowy (*fossa iliopectinea*) jest przykryty z wierzchu przez blaszkę powierzchowną powięzi szerokiej uda (*lamina superficialis fasciae latae*), w której znajduje się rozwór odpuszczelowy (*hiatus saphenus*).

Zawartość:

1. pierwszy odcinek t. udowej (*a. femoralis*) wraz z odgałęzieniami.
2. ż. udowa (*v. femoralis*) z dopływami.
3. towarzyszące naczynia chłonne głębokie (*vasa lymphatica profunda*).
4. węzły chłonne pachwinowe głębokie (*nodi lymphatici inguinales profundi*).
5. gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*) od n. udowego (*n. femoralis*).
6. gałąź udowa n. płciowo-udowego (*r. femoralis n. genitofemoralis*).
7. zmienna ilość tkanki tłuszczowej.

XI. Trójkąt udowy Scarpy (*trigonum femorale*)

Ograniczenia: od góry w. pachwinowe (*lig. inguinale*), od dołu i boku m. krawiecki (*m.*

sartorius), od dołu i przyśrodkowo m. przywodziciel długi (*m. adductor longus*). Zawartość trójkąta udowego (*trigonum femorale*) jest w istocie taka sama jak zawartość dołu biodrowo-łonowego (*fossa iliopectinea*).

XII. Kanał przywodzicieli Huntera (*canalis adductorius*)

Ograniczenia: od tyłu /przyśrodkowo/ m. przywodziciel długi (*m. adductor longus*) /w części górnej/ i m. przywodziciel wielki (*m. adductor magnus*) /w części dolnej/, bocznie m. obszerny przyśrodkowy (*m. vastus medialis*), od przodu blaszka międzymięśniowa, określana jako blaszka ścięgnista mięśni przywodzicieli (*lamina vastoadductoria*). Koniec kanału stanowi rozwór ścięgnisty przywodzicieli (*hiatus adductorius*). Ograniczenia rozworu ścięgnistego przywodzicieli: od tyłu i przyśrodkowo ścięgno końcowe m. przywodziciela wielkiego (*tendo m. adductoris magni*), od przodu i boku kość udowa (*femur*). Przez kanał przechodzą: t. udowa (*a. femoralis*) /przedłuża się w dół w t. podkolanową - *a. poplitea*, ż. udowa (*v. femoralis*) /ku górze powstaje z ż. podkolanowej - *v. poplitea*/ oraz naczynia chłonne. Przez otwór w przedniej ścianie kanału /w blaszce ścięgnistej - *lamina vastoadductoria*/ wychodzą z niego n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*) oraz t. zstępująca kolana (*a. descendens genus*).

XIII. Dół podkolanowy (*fossa poplitea*)

Ograniczenia: od góry i boku m. dwugłowy uda (*m. biceps femoris*), od góry i przyśrodkowo m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*) i m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*), od dołu głowy m. brzuchatego łydki (*m. gastrocnemius*).

Dno dołu (*facies poplitea femoris*) stanowi powierzchnia podkolanowa kości udowej (*femur*), tylna powierzchnia torebki st. kolanowego (*capsula articularis art. genus*) wzmocniona przez w. podkolanowe skośne (*lig. popliteum obliquum*) i w. podkolanowe łukowate (*lig. popliteum arcuatum*) oraz m. podkolanowy (*m. popliteus*).

Dół jest przykryty przez powięź podkolanową (*fascia poplitea*).

Zawartość dołu podkolanowego:

1. t. podkolanowa (*a. poplitea*) z odgałęzieniami.
2. ż. podkolanowa (*v. poplitea*) z dopływami.
3. naczynia chłonne głębokie (*vasa lymphatica profunda*).
4. węzły chłonne podkolanowe głębokie (*nodi lymphatici poplitei profundi*).
5. n. piszczelowy (*n. tibialis*).
6. n. strzałkowy wspólny (*n. fibularis communis*).

/Ułożenie głównych struktur od tyłu i boku do przodu i przyśrodka określa się akronimem angielskim NVA lub polskim NŻT: Nerw, Żyła, Tętnica/.

Zawartość na powięzi podkolanowej (*fascia poplitea*) /powierzchnie/: końcowy odcinek ż. odstrzałkowej (*v. saphena parva*), naczynia chłonne powierzchowne jej towarzyszące, n. skórny łydki przyśrodkowy (*n. cutaneus surae medialis*), n. skórny łydki boczny (*n. cutaneus surae lateralis*).

XIV. Kanał kostki przyśrodkowej (*canalis malleolaris medialis*)

Ograniczenie: od góry i przodu kostka przyśrodkowa (*malleolus medialis*), od dołu i tyłu guz

piętowy (*tuber calcanei*), przyśrodkowo /od strony powierzchownej/ troczek zginaczy (*retinaculum flexorum*), bocznie /w głębi/ powierzchnia przyśrodkowa kości piętowej (*facies medialis calcanei*).

Zawartość /idąc od przodu do tyłu/:

1. ścięgno m. piszczelowego tylnego (*tendo m. tibialis posterioris*).
2. ścięgno m. zginacza długiego palców (*tendo m. flexoris digitorum longi*).
3. pęczek naczyniowo-nerwowy: a) t. piszczelowa tylna (*a. tibialis posterior*), b) dwie żż. piszczelowe tylne (*vv. tibiales posteriores*), c) naczynia chłonne głębokie, d) n. piszczelowy (*n. tibialis*).
4. ścięgno m. zginacza długiego palucha (*tendo m. flexoris hallucis longi*).
/Każde ścięgno objęte jest przez własną pochewkę maziową/.

XV. Kanał kostki bocznej (*canalis malleolaris lateralis*)

Ograniczenie: od góry i przodu kostka boczna (*malleolus lateralis*), od dołu i tyłu guz piętowy (*tuber calcanei*), przyśrodkowo powierzchnia boczna kości piętowej (*facies lateralis calcanei*), bocznie troczki mięśni strzałkowych (górny i dolny) (*retinacula musculorum fibularium superius et inferius*).

Zawartość /idąc od przodu do tyłu/:

1. ścięgno m. strzałkowego krótkiego (*tendo m. fibularis brevis*).
2. ścięgno m. strzałkowego długiego (*tendo m. fibularis longi*).
/Oba ścięgna objęte są przez wspólną pochewkę maziową mięśni strzałkowych/.

UNERWIENIE CZUCIOWE SKÓRY KOŃCZYNY DOLNEJ /Zestawienie/

1. Okolica pośladkowa:

- część górna: nn. skórne pośladków górne (*nn. clunium superiores*) od gałęzi grzbietowych L1-L3.
- część przyśrodkowa (nad kością krzyżową): nn. skórne pośladków środkowe (*nn. clunium medii*) od gałęzi grzbietowych S1-S3.
- część dolna: nn. skórne pośladków dolne (*nn. clunium inferiores*) od n. skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*).

2. Udo:

- okolica w. pachwinowego /przód/: gałąź boczna i przednia od n. biodrowo-pachwinowego (*n. ilioinguinalis*).
- przód: gałęzie skórne przednie n. udowego (*rr. cutanei femoris anteriores*).
- przyśrodkowo: gałąź skórna n. zasłonowego (*r. cutaneus n. obturatorii*).
- bocznie: n. skórny boczny uda (*n. cutaneus femoris lateralis*).
- tył: n. skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*).

3. Podudzie:

- przednio-przyśrodkowo: n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*).
- tył-przyśrodkowo: n. skórny łydki przyśrodkowy (*n. cutaneus surae medialis*).
- bocznie-tył: n. skórny łydki boczny (*n. cutaneus surae lateralis*).
- 1/3 dolna tylna: n. łydkowy (*n. suralis*).

4. Stopa /Grzbiet/:

- brzeg przyśrodkowy: n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*).
- środek grzbietu: n. skórny grzbietowy przyśrodkowy (*n. cutaneus dorsalis medialis*) i pośredni (*n. cutaneus dorsalis intermedius*).
- przestrzeń między I a II palcem: nn. grzbietowe palców stopy (*nn. digitales dorsales pedis*) od n. strzałkowego głębokiego.
- brzeg boczny: n. skórny grzbietowy boczny (*n. cutaneus dorsalis lateralis*) od n. łydkowego (*n. suralis*).

REFERENCES / PIŚMIENNICTWO

/Updated by the author – Zaktualizowane przez autora/

1. Bochenek A, Reicher M. *Anatomia człowieka*. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Hładki W, Lorkowski J. *Anatomia kliniczna narządów ruchu*. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; 2014.
3. Lorkowski J. *Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium*. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
4. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. *Anatomia kliniczna*. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2024.
5. Netter FH. *Atlas anatomii człowieka*. Wydanie polskie pod red. J. Morysia. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
6. Standring S (red.). *Gray Anatomia: Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej*. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.